

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Un Caligula au Kremlin</i>	1
<i>Les crimes de Béria</i>	6
<i>Les avatars de la police politique dans l'U.R.S.S. de Malenkov</i>	8
<i>Vers une N. E. P. littéraire en U.R.S.S.</i> ..	9
<i>La nouvelle politique soviéto-yougoslave</i> ..	12
<i>Le Parti Communiste Français prend la défense des assassins communistes espagnols de l'Aude</i>	16
<i>La propagande communiste dans les Facultés</i>	18
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	21

LE COMMUNISME

DANS LE MONDE LIBRE

<i>Une biographie officielle de Palmiro Togliatti</i>	22
<i>La pénétration soviétique en Ethiopie</i> ..	25

LE COMMUNISME

DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>La visite des parlementaires français en Pologne</i>	27
---	----

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>U.R.S.S.</i>	28
-----------------------	----

Un Caligula au Kremlin

Le supplément du B.E.I.P.I. (n° 98) du 16 novembre dernier consacré au *Cas pathologique de Staline* a suscité maints commentaires et « mouvements divers », surtout parmi les Russes et les allogènes de l'U.R.S.S. en exil, et nous a valu aussi quelques lettres formulant des objections. Un résumé paru dans *The Freeman*, de New York, sous le titre : *Was Stalin insane ?* ; un autre dans *Preuves*, n° 34, intitulé : *Les médecins de Staline* ; un article du *Novoïé Rousskoïé Slovo*, quotidien russe de New York, le 22 décembre, dû à la plume de E. Iourevski : *Maintenant, tout est clair (Du nouveau sur Staline)* ; une réponse à cet article, dans le même journal, par un certain M. Demidov : *Non, rien n'est clair*, — ont encore alimenté les controverses dont les échos contiennent de nous parvenir.

On peut écarter d'office l'article de M. Demidov qui ne touche en rien l'affaire des médecins du Kremlin alors que c'est précisément de cela qu'il s'agit. Le « tout est clair » de M. E. Iourevski s'applique, de toute évidence, au cas des médecins faussement accusés de terrorisme, des « assassins en blouse blanche » libérés et réhabilités après la mort de Staline mais aussi de leurs confrères mis à mort en 1938. Traiter du cas des médecins impliquait de commenter le cas du malade. *Preuves* l'a fort bien compris qui, *proprio motu*, a intitulé son résumé : *Les médecins de Staline*.

L'article de M. Demidov passe donc à côté du sujet et ne sera pas discuté ici.

Rappelons que l'étude publiée par nous (*Le grand secret du Kremlin*) a pour auteurs « deux Russes réfugiés en Occident après avoir été au service de l'Etat soviétique ». La traduction faite par nos soins, a été soigneusement révisée par un de nos rédacteurs. Les deux pages d'introduction : *Un Caligula à Moscou*, sont dues à l'un de nos collaborateurs. Les *Notes complémentaires*, de diverses sources, viennent de la rédaction du B.E.I.P.I.

**

Une éminente personnalité qui se déclare convaincue de la véracité des explications fournies par nos collaborateurs objecte pourtant au parallèle avec Caligula : « celui-ci était complètement fou, Staline pas seulement et pas toujours ».

Comparaison n'est pas identification, mais tout bien considéré, la nôtre nous paraît encore excellente. Caligula, dont le règne fut très court, commença par édicter des mesures fort populaires, prenant le contre-pied de celles de Tibère. Il ne manifesta son déséquilibre mental qu'après une maladie où il perdit la tête. De même Staline se déchaîne outre mesure dans des accès de rage

homicide après le meurtre de Kirov, alors qu'apparavant il faisait montre en général d'un réel empire sur soi-même.

Une autre raison justifie l'évocation de Caligula : celle de prendre un exemple dans l'histoire romaine plutôt que de recourir à l'histoire de Russie. Le précédent de Paul 1^{er} vient naturellement en mémoire à tous les Russes cultivés. Mais il y a tant d'allusions insoutenables, dans la presse occidentale, aux traits soi-disant spécifiquement russes du régime autocratique de l'U.R.S.S. qu'il ne semblera pas superflu d'indiquer en passant que nulle nationalité n'en a le monopole. Sous certains rapports, étrangers à toute folie, le président Juan Vicente Gomez, tyran du Vénézuéla, a pu être considéré comme une sorte de Staline local.

Au surplus, Staline, fils d'un Géorgien et d'une Ossète, n'a rien de russe au sens où l'entendent des commentateurs imbus de déterminantes ethniques, comme le sénateur Michel Debré qui, dans une publication gaulliste, à son propos se référait... au caractère slave. On ne devrait donc pas trouver mauvais que le « secrétaire génial » soit comparé à tout despote irrémédiablement grisé par le vin trop fort du pouvoir, par le « vertige du succès » (expression de Staline lui-même), et incapable ensuite de se soumettre à une loi morale.

**

Une objection a été soulevée au sujet de l'anonymat du texte principal. En ce qui concerne l'anonymat *en général* qui est de règle au *B.E.I.P.I.*, hors des suppléments, il n'y a pas à revenir sur les motifs déjà donnés lors d'une explication mémorable avec *Le Monde*. En ce qui concerne l'anonymat *en particulier* du texte en question, dans un supplément, il tient à des raisons particulières et supplémentaires faciles à comprendre. Qu'il suffise de rappeler la disparition des généraux Koutieпов et Miller, l'assassinat de Dimitri Navachine.

En outre, l'exigence de révéler des noms implique la certitude de pouvoir vérifier la véracité de l'article d'après la qualité des auteurs. Cette prétention ne serait fondée que dans des cas très rares : il se trouve hors de l'U.R.S.S. très peu de gens qui connaissent nommément les quelques survivants des massacres staliniens, leur compétence, la valeur de leurs témoignages. Il serait donc vain de se prononcer sur pièces d'identité. A part quelques spécialistes, le public ne connaît que les grandes vedettes de la politique, et d'ailleurs oublie vite celles d'hier ou d'avant-hier.

Nos auteurs n'ont fait que transmettre des renseignements qui datent de 1937 et 1938 et que les incorporer dans un contexte historique cohérent, au moyen de citations et de rappels que chacun est libre d'apprécier. Quant à la source moscovite de ces renseignements, elle est connue de la direction du *B.E.I.P.I.* qui la juge de premier ordre. Par surcroît, on a estimé qu'indépendamment de la source, l'argumentation est probante par elle-même.

En effet, sur un plan qui n'a rien de commun avec celui des sciences exactes, il faut admettre que la vérité soit l'hypothèse qui opère le mieux. Or, ne fût-ce qu'à titre d'hypothèse, l'article en discussion apporte sur l'affaire des médecins, jusqu'à présent inexpliquée, une explication non seulement plausible mais corroborée par des faits indéniables et, qui plus est, la seule explication fournie à ce jour. Une telle contribution se passe de signatures, celles-ci n'ayant d'ailleurs de signification que pour des initiés en nombre infime.

Mais pourquoi avoir tant attendu pour faire ces révélations ? (question posée par plusieurs lecteurs). Pour des raisons bien simples. La disqualification officielle des médecins arrêtés en janvier 1953 n'a eu lieu qu'en avril. C'est alors seulement que les confidences recueillies avant la guerre sur les premières victimes des obsessions et phobies de Staline prenaient tout leur sens et devenaient acceptables à un public éclairé. La preuve était faite, à Moscou même, de l'inanité des accusations portées contre une certaine catégorie d'innocents, ni plus ni moins coupables que tant d'autres mais enfin réhabilités par l'oligarchie dirigeante. On pouvait désormais reconstituer toute l'histoire dans ses grandes lignes avec quelque chance de la rendre convaincante. Auparavant, qui donc se fût souvenu du professeur Pletnev, des docteurs Lévine et Kazakov ? Sans la mort de Staline et la relaxation des « assassins en blouse blanche », qui donc eût prêté attention à un récit rétrospectif auquel eût manqué l'intérêt d'une actualité retentissante et le poids d'une confirmation implicite ?

Il est vrai que d'aucuns peuvent refuser de voir cette confirmation implicite dans le mélodrame obscur qui s'est déroulé au Kremlin en mars 1953, suivi de la résurrection des médecins déjà enterrés vivants à la Loubianka. Le silence hermétique ayant précédé et suivi la fin du tyran serait donc, de la part des fidèles compagnons et disciples, un comportement normal ? Ce n'est pas l'avis des vrais spécialistes qui étudient scrupuleusement et sans bruit la triste chronique des « sommets » soviétiques. Le chapitre final du règne de Staline reste à écrire mais d'ores et déjà on en sait assez pour ne pas conclure à un dénouement paisible. Faute d'espérer un compte rendu fidèle certifié conforme par l'entourage staliniens, il faut nécessairement patienter avant d'avoir rassemblé assez d'indices et d'arguments pour élaborer une version qui tienne.

En tout état de cause, nul n'est fondé à s'en prendre aux auteurs quant à la date de la publication, laquelle n'a pas été de leur choix mais imposée par les circonstances.

**

Autre objection : si Staline était devenu anormal (ou déséquilibré, ou paranoïaque, peu importe le terme), comment se fait-il que ni Roosevelt, ni Churchill n'aient rien remarqué ?

D'abord il n'y a là rien d'exceptionnel, au contraire il est constant que des malades de cette sorte présentent une apparence rassurante jusqu'à ce que des impulsions secrètes irrésistibles les poussent à des actes dits antisociaux. Il est banal de lire des faits-divers qui illustrent tragiquement cette constatation et les chroniques médicales en sont pleines. Les médecins eux-mêmes s'y trompent. Tel détraqué commet un crime et ses proches expriment leur stupéfaction, c'est à qui attestera sa conduite habituellement insoupçonnable. (*Il n'avait pas l'air... Qui aurait dit...? Personne ne pouvait imaginer...*) Tel autre, mis en observation pour troubles mentaux dans une clinique psychiatrique et tenu pour guéri après traitement approprié, rentre dans la vie courante et... exterminé sa famille ou ses voisins. La deuxième page du *Figaro* abonde en preuves à l'appui et dispense d'encombrer le *B.E.I.P.I.* de citations de ce genre.

Ensuite, il n'est pas étonnant non plus que Roosevelt et Churchill, en particulier, n'aient rien discerné d'insolite chez leur interlocuteur de Téhéran et de Ialta. Outre qu'ils ne l'ont vu que très peu de temps (quelques heures) et dans des conditions où le sujet observé n'a aucune peine à rester maître de soi, ils n'ont jamais fait mon-

tre de la moindre clairvoyance à l'égard de Staline. Ils ont même fait preuve d'une cécité inexcusable qui frappe encore de stupeur. A parler net, ils étaient aveuglés d'admiration envers un tyran aussi cruel et cynique, capable de changer aussi impudemment son jeu et de sacrifier sans compter tant de vies humaines.

Aussi n'ont-ils rien compris à l'homme ni à sa politique. Staline a même pu sans difficulté leur faire croire qu'il avait du mal à exercer une influence modératrice au Politburo, puis qu'il risquait d'être débordé par les Ukrainiens si ceux-ci n'obtenaient pas une représentation distincte à l'O.N.U. et autres fariboles de même calibre comme la pseudo disparition du Komintern. Leur crédulité est allée jusqu'à admettre la version stalinienne du hideux massacre de Katyn. On n'en finirait pas de relever les énormités qu'ils ont gobées pour complaire au Caligula du Kremlin.

La conduite de Roosevelt envers Staline n'a été qu'une longue aberration continue, désormais inscrite dans des faits indélébiles et dont les effets sont présents à travers le chaos du monde actuel. Qu'on relise le récit de M. William Bullitt, reproduit par le *B.E.I.P.I.*, supplément au n° 5, du 16 mai 1949 : *Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix*. Il s'y ajoute un article de M. Demaree Bess, dans la *Saturday Evening Post*, relatant la façon dont Edouard Bénès a persuadé Roosevelt de la parfaite bonne foi de Staline. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour récuser un témoin aussi notoire que dérisoire.

Churchill, adossé à une tradition britannique séculaire des relations entre l'ours et la baleine, n'a guère eu de mérite à voir un peu plus clair que Roosevelt dans l'ordre de la stratégie générale. Mais sur le plan subjectif, il s'est trompé, tout au long sur Staline aussi lourdement que son partenaire. Son dernier volume de *Mémoires* achève de le discréditer sous ce rapport, mais même dans cette partie finale on trouve une brève indication qui, rapprochée d'un autre témoignage, permet de conclure à l'inverse de l'argument opposé à nos collaborateurs occasionnels. Le lecteur sera juge.

Roosevelt et Churchill s'étaient abaissés à donner une appellation familière, voire affectueuse, à Staline, celle d'« Oncle Jo » que la presse américaine inconsciente a popularisée sans se soucier des innombrables neveux dévorés par cet Oncle insatiable. A Ialta, en 1944, au cours d'un déjeuner, Roosevelt en fit part aux convives. Churchill raconte (*Figaro* du 17 novembre 1953) : « Il en résulta un moment fort critique. Staline s'offensa : « *Quand puis-je quitter cette table ?* » demanda-t-il avec colère. M. Byrnes sauva la situation : « *Après tout, dit-il, vous ne vous privez pas de parler de l'Oncle Sam ; pourquoi Oncle Jo serait-il si mal ?* » A ces mots le maréchal se calma, etc. »

De toute évidence Staline, qui se faisait encenser crescendo au delà de toute mesure, qui exigeait d'être comparé au moins au soleil et aux étoiles, à piqué une crise de colère pathologique en s'entendant désigner par une expression aimable à l'excès mais qu'il prenait pour du sans-gêne et il a dû faire un violent effort sur lui-même pour se dominer en présence des chefs d'Etat alliés, en pleine guerre, alors que l'aide anglo-américaine lui était indispensable. Churchill cherche visiblement à atténuer l'incident déjà atténué par l'intermédiaire des interprètes. Or si Staline pouvait perdre tout *self-control* pour un rien, se mettre ainsi hors de lui devant les leaders de la coalition, cela ne donne-t-il pas une faible idée de ce dont il était capable sans témoins indiscrets ou dans son entourage habituel ? Ce qui précède va prendre un autre relief sous l'éclairage d'un incident quelconque survenu deux ans plus tard :

« Staline appela un de ses secrétaires, portant l'uniforme de colonel, petit homme gras, complètement chauve, typiquement russe, et lui ordonna de faire avancer les voitures. Puis se tournant vers ses hôtes, il se remit à plaisanter. *Il se montra extrêmement courtois et spirituel*. Deux minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il sonna de nouveau le colonel et demanda si les voitures étaient là. Le colonel donna des signes de nervosité. *Staline changea d'un seul coup. L'homme aimable et spirituel était méconnaissable. Il tremblait de fureur, se mit à vociférer, les traits déformés par la colère*, faisant de la main des gestes cassants et criant des injures à la figure de son secrétaire qui avait blêmi, décomposé comme s'il allait avoir un arrêt du cœur ».

Cette fois il s'agit, en 1946, d'une crise de fureur soudaine qui éclate en face, non de Roosevelt et Churchill, mais de Tito et Rankovitch, de communistes yougoslaves, de copains que Staline tutoie (Vladimir Dedijer : *Tito parle*, p. 285). La scène est rapportée en termes d'une authenticité... criante. Et dans les deux cas, le prétexte apparaît insignifiant, futile. De quoi le tyran n'était-il pas capable, sous l'obsession de croire sa vie en danger ?

En des circonstances analogues, le dément Paul 1^{er} contrarié par un courtisan s'écriait : *Chagom march v Sibir !* (au pas, marche, vers la Sibérie). Quelle différence avec Staline ? Aucun membre du Politburo n'a laissé de mémoires, ni Tovstoukha, ni Mekhlis, ni Poskrebychev, les secrétaires à tout faire, et force est bien d'y suppléer par des indices, des notations, des fragments, à la manière des travaux déductifs ou inductifs d'archéologues. Les communistes yougoslaves eux-mêmes, qui savent très peu, ne disent pas tout ce qu'ils savent car ce ne serait pas à leur honneur. (Entre parenthèses, le signalement du secrétaire dans *Tito parle* correspond tout à fait à celui de Poskrebychev. Voir *B.E.I.P.I.*, n° 86 : *Le secrétariat de Staline*, par Alexandre Barmine).

Très caractéristique aussi est, indiquée chez Churchill comme chez Dedijer, la soudaineté avec laquelle Staline passe de la plaisanterie à l'accès de rage. Malgré le secret extraordinaire qui entoure la vie quotidienne du pouvoir soviétique, on a plus d'un écho des rages de Staline ; l'une entre autres a été rapportée par Dimitrov à Tito : « ... Le patron a piqué une colère épouvantable contre toi, à cause de ce télégramme... Il trépidait de rage » (*Tito parle*, p. 242). Mais on ne sait guère que les accès vite refoulés devant les étrangers. Certains visiteurs de marque ont vu des membres du Politburo pliés en deux pour approcher leur patron féroce. Un individu normal aurait-il inspiré une telle épouvante ? Encore une fois, pourquoi ce silence de l'entourage sur les circonstances de la mort du despote qui, fréquemment « trépidait de rage » ?

Un collaborateur du *B.E.I.P.I.*, où l'on ne prétend pas au monolithisme cher à ces messieurs qui immolent périodiquement une série de traîtres hauts placés, conteste que les principaux actes de Staline soient révélateurs de dérangement cérébral. Il y voit au contraire une suite logique et cohérente de conceptions et de pratiques dont le succès vérifie la santé.

Nos deux auteurs n'ont tenté que d'éclairer l'affaire mystérieuse des « médecins terroristes » et, par extension, certains aspects jusqu'à présent inexplicables des épurations sanglantes perpétrées par Staline (implication de staliniens éprouvés, n'ayant jamais trempé dans aucune opposition). A cet effet ils ont fait état des confidences

reçues avant la guerre, incorporées par eux dans un contexte historico-politique qui les situe et les rend intelligibles. Rien de plus, mais rien de moins. Ils n'ont pas prétendu expliquer ainsi les luttes intestines du bolchévisme, l'évolution de la révolution en contre-révolution, ni la planification, l'industrialisation, la collectivisation et le reste, pas plus que la politique extérieure du régime, le pacte avec Hitler, la stratégie stalinienne pendant la guerre, l'impérialisme soviétique pendant la paix.

Cependant il est indéniable que les caractéristiques de Staline marquent de leur empreinte certains moments ou épisodes de ces chapitres d'histoire. Lesquels et dans quelle mesure, on n'a pas fini d'en discuter. Une bonne marge d'interprétation reste ouverte et personne ne détient la réponse infaillible à chaque question posée. Les tenants d'un fatalisme pseudo-marxiste ou autre, d'un déterminisme anonyme des forces économiques et sociales, voire géographiques ou cosmiques, peuvent ne pas s'intéresser à la maladie et aux crimes de Staline. Il sera permis d'être d'un autre avis et de tenir compte, en outre, des individus que les circonstances ont investis d'un pouvoir relatif sur la marche des événements.

Lénine, qui se piquait de marxisme orthodoxe, n'en a pas moins laissé à ses collaborateurs des conseils de mise en garde au sujet d'un antagonisme éventuel entre Staline et Trotski, — et l'avenir devait lui donner singulièrement raison. Il réprouvait en Staline la cruauté, la brutalité, la déloyauté, traits de caractère dont l'exagération ultérieure, outre mesure, sous l'effet d'un pouvoir enivrant allait prendre une nature pathologique, parfaitement compatible avec d'autres facultés du personnage. La démesure est précisément ce qui tombe sous le coup du vocabulaire médical (et libre aux spécialistes de choisir leurs termes). Mais elle n'exclut pas un comportement normal sur divers plans de l'existence. A cet égard, les illustrations foisonnent.

Lénine n'était pas un tendre et ses actes de vivisection sociale figurent dans des annales soumises au jugement des hommes. Mais il n'a pas exercé son ascendant en exterminant avec perfidie ses collègues et en cherchant à les déshonorer. Au procès des socialistes-révolutionnaires, ses adversaires irréductibles, mis en œuvre de son vivant, les accusés ont fièrement revendiqué leur doctrine, défendu leur cause, dénoncé le régime qui les traduisait en justice. Cela se passait au sortir de la guerre civile. Peut-on dire que les procès ignominieux machinés par Staline quinze ans plus tard en pleine paix soient dans la « logique du système » et que le détenteur de l'autorité suprême doive en être déchargé ?

Il est loisible de prétendre, pour mieux incriminer « le système » et sa logique, que Lénine vivant eût ordonné le massacre des Polonais de Katyn aussi bien que Staline. Qu'il eût ensuite fait déporter tous les Tchetchènes, les Ingouches, les Tatars de Crimée. Qu'il eût sans plus de façon tué (ou acculé au suicide, c'est tout comme) la compagne de sa vie. Etc. Cela s'avère facile à dire mais moins facile, non seulement à prouver, mais à argumenter. Le contraire se soutient beaucoup mieux. Les responsabilités de Lénine et de Trotski, ainsi que de leurs émules, dans l'instauration du totalitarisme soviétique, ne dispensent pas de discerner ce que Staline a conféré d'original au régime.

Ce régime, Staline ne l'a pas fondé. Il en a hérité, l'a fortement marqué de son empreinte et, à leur tour, ses héritiers ne sont pas libres de le modeler entièrement à leur guise. En tant que staliniens continuateurs du stalinisme, faisant corps avec le gigantesque appareil de domination

qui sert d'armature à l'Empire et subordonne les satellites, ils auront du mal à imprimer un « nouveau cours » au Parti omnipotent façonné par leur maître, — et à supposer qu'ils le veuillent. On en arrive à cette autre objection formulée par une lectrice du *B.E.I.P.I.* et de *Preuves* :

«... Ceci concerne le fond même de l'exposé, l'hypothèse selon laquelle l'absurdité même de la terreur stalinienne aurait été directement occasionnée par l'état psychique du « chef » me paraît à la fois discutable et dangereux. En l'admettant, en effet, on pourrait être tenté de croire que la mort du fou devrait logiquement entraîner un retour, je ne dis pas à un régime démocratique, mais à une dictature plus sage, plus ordonnée (du type Tito ou Franco, par exemple). Or la politique soviétique depuis la disparition de Staline est-elle devenue plus cohérente, moins arbitraire ? »

Dix mois seulement ont passé depuis la mort de Staline. La politique prudente des successeurs s'esquisse à peine, il serait sans doute prématuré de tabler sur les signes nouveaux qu'apporte la presse soviétique pour en inférer une conception d'ensemble. Il y a bien des raisons de penser que le nouveau Praesidium, ci-devant Politburo, s'oriente à tâtons, agit avec empirisme, à l'instar du « patron » d'hier. Mais autant qu'on puisse juger sur les indices déjà accumulés, c'est bien dans le sens indiqué par notre lectrice qu'un semblant d'évolution se dessine. En surface, certes, mais comment toucher aux fondements sans compromettre la solidité du tout ? La démocratie étant inconcevable en l'espèce, on ne saurait envisager qu'une lente transition vers une technocratie moins inhumaine.

La répudiation répétée du « culte de la personnalité » au profit des « directions collectives », avec la cessation du délire stalinolâtre ; le désaveu implicite, mais très net, des prétentions *insensées* de Staline ; la réhabilitation et la mise en liberté des médecins injustement incarcérés, promis au bourreau, et surtout la dénonciation retentissante des méthodes atroces employées pour l'extorsion de faux aveux ; l'amnistie accordée à d'innombrables condamnés non-politiques, si insuffisante soit-elle, mais tout de même plus large que les précédentes ; la réduction sensible de l'emprunt annuel, concurrentement à une nouvelle baisse des prix ; la fin du secret si longtemps gardé sur les chiffres absolus de la production industrielle et agricole ; la franchise relative des dirigeants quant à la situation des kolkhozes et au déclin de l'élevage, ainsi qu'aux causes de cet état peu reluisant des choses de la campagne ; le relèvement sensible des prix de stockage, améliorant la condition matérielle des paysans ; les efforts pour ravitailler le marché en produits de consommation courante, notamment en exportant de l'or thésaurisé absurdement par Staline ; l'abandon de la pseudo « transformation stalinienne de la nature » ; toutes ces mesures, et beaucoup d'autres moins spectaculaires, composent un tournant digne d'attention.

En politique extérieure, le tournant se fait sentir sous des formes et des aspects plus connus, puisque mieux visibles au dehors, et d'autant plus dangereux que la quantité et la variété sont plus grandes de dupes volontaires ou inconscientes en Occident comme en Orient. La presse en a si souvent noté les multiples indices que cela nous en dispense. Le contraste n'est pas niable entre les provocations de Staline, qui ont solidarisé les puissances atlantiques, et les manœuvres insidieuses de ses épigones, qui les désolidarisent. Voilà bien une ligne de conduite « plus sage,

plus ordonnée », comme dit notre lectrice et critique.

Il reste l'affaire Béria dont nul ne contestera l'importance mais qui signifie comme nous l'avons écrit, sauf à rectifier s'il y a lieu, si le démenti des faits l'exige, que les successeurs de Staline « ne sont toutefois pas libres de se défaire d'un héritage de traditions, de méthodes et de procédés inséparables maintenant du pouvoir qu'ils entendent conserver ». Rien de plus tenace que les mauvaises habitudes, surtout celles qui permettent à des médiocres de s'imposer par la violence et par la ruse. Et si Béria a été sacrifié comme suite à l'expédition de Staline *ad patres*, si les deux Géorgiens ont péri victimes des pires techniques du stalinisme pour débayer la voie qui mène au présent tournant, cela n'infirme nullement le diagnostic des médecins qui ont parlé de paranoïa.

Il y a pire que de voir Khrouchtchev, Malenkov et leurs acolytes user des pratiques scélérates de Staline en matière de « justice », à savoir qu'en France tant de Sorbonnards, de professeurs au Collège de France, aux Hautes Études, aux Sciences Politiques, tant d'universitaires, d'écrivains, d'artistes, trouvent ces abominations parfaitement légitimes. La complicité morale de ces « intellectuels » français ne prouve rien d'autre que la criminalité persistante de l'école stalinienne en U.R.S.S. Le contraste entre deux époques, avant et après la mort de Staline, indique une solution de continuité qui renforce la thèse caligulesque.

Et cette discontinuité montre aussi que les fidèles compagnons et disciples du défunt, délivrés de la terreur qui les courbait si bas devant lui, ne partagent pas du tout l'admiration de commande témoignée au Patron d'hier par les suivants du dedans et du dehors, ni la déférence de tant de bourgeois et intellectuels étrangers qui s'inclinent devant n'importe quel succès, apparent ou réel. Ils le désavouent sans vergogne, ils mettent au rancart les parties encombrantes de son héritage, ils le réduisent à des proportions modestes et en font une icône inoffensive. Ils ne pensent nullement que ses actes, ses paroles, ses projets aient été dictés par une saine logique (étant entendu qu'une certaine logique peut exister même dans certaines démesures, dans certains délires). Ils croient au contraire que tout ira mieux en s'y prenant autrement et ils en font la démonstration. Ils ont déjà liquidé, plus particulièrement, la réputation usurpée de Staline comme génie militaire, un des mensonges les plus grossiers qui aient impressionné le public crédule. Tout n'est pas explicite dans ce vaste tournant, mais raison de plus pour savoir y lire.

Notre lectrice écrit encore ceci, qui va se retourner contre son argumentation : « En fait, la table où siégeait (et siège sans doute encore) le Politburo moscovite était ronde, comme celle du roi Arthur, et, si Staline présidait, il ne prenait jamais de décision importante tout seul. Le Politburo faisait la pluie et le beau temps en U.R.S.S. et ne se composait pas d'aliénés mais d'individus cyniques, brutaux, et jouissant, hélas, de toutes leurs facultés mentales ». Etc. Tout cela est absolument inexact, comme ce qui précède et ce qui suit dans la même lettre, mais il faut bien se limiter en citant et en discutant, à moins d'occuper tout un numéro du *B.E.I.P.I.* et d'en doubler ou tripler le format.

Le Politburo a son histoire, on ne saurait le mettre en cause hors du temps et le regarder com-

me une entité invariable. Il fut une direction collective du vivant de Lénine, traversa plusieurs phases de transformation à travers des épurations successives : Trotski éliminé, puis Zinoviev et Kamenev, puis Boukharine, Rykov et Tomski, ensuite Kalinine et Vorochilov définitivement séparés de ces trois-ci et soumis au secrétaire général (qui n'a jamais « présidé »), Staline décide tout sans partage à partir de 1936, et encore lui faut-il supprimer Roudzoutak et d'autres pour s'assurer un Politburo de plus en plus « monolithique ». Jusqu'à mars 1953, sa volonté seule compte, pour l'essentiel ; à son entourage terrorisé, il laisse des affaires secondaires ou moindres. Après sa mort, le Praesidium redevient un Politburo collectif et l'on ignore à l'heure actuelle comment les choses s'y passent.

Tels sont les faits, trop brièvement résumés (mais le moyen de raisonner ?) Si donc l'argument avancé pour normaliser Staline ne résiste pas à l'examen, la thèse contraire en sort plutôt renforcée. Une discussion point par point des lettres reçues donnerait les mêmes résultats répétés mais fastidieux : car trop souvent la contradiction ne tient pas compte des raisons et des explications déjà fournies, qu'il faudrait renouveler. Parfois un lecteur sceptique s'empare d'une phrase pour la réfuter mais en lui prêtant un autre sens que dans notre contexte. Un exemple suffira à faire justice de toute une catégorie de ces critiques.

Il est dit dans l'article controversé que Staline, obsédé par la crainte d'un attentat, portait une cotte de mailles, ce qu'un correspondant réfute comme si la précaution avait été notée en tant que « preuve de folie ». La cotte de mailles n'est évidemment, en elle-même, qu'une preuve de prudence. Ajoutée à beaucoup d'autres précautions, elle devient une preuve d'obsession. Mais quand un tyran se retranche dans une forteresse comme le Kremlin, dont l'accès est soumis à des conditions invraisemblables ; quand il se fait protéger par *des millions* de tchékistes ; quand il ose dépeupler des villes et des régions entières, qu'il déporte des catégories sociales en masse et qu'il frappe de terreur les populations en exterminant des millions d'innocents pour être sûr de ne pas laisser subsister un suspect ; quand il peut faire évacuer les rues où il passe en trombe dans *plusieurs* voitures blindées sous escorte et garder toutes les fenêtres et les toitures ; quand Vorochilov et Molotov doivent se soumettre à la fouille avant de l'aborder et qu'il lui faut, en outre, une cotte de mailles, on est quelque peu fondé à voir là une obsession pathologique en plus d'autres symptômes à l'appui de l'opinion médicale.

Au fait, notre sympathique lectrice déjà citée conclut sa lettre ainsi : « Le lecteur critique préférerait à toutes ces inductions un authentique certificat médical, établi en bonne et due forme, par un médecin du Kremlin ». Même un lecteur non-critique, et même un rédacteur non-critique, le préféreraient aussi. Mais si c'était possible, il n'y aurait ni article, ni discussion, et le jour où ce serait possible, il n'y aurait plus besoin de *B. E.I.P.I.* non plus et le monde serait enfin délivré d'un certain cauchemar.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les crimes de Béria

Les lecteurs occidentaux qui voudraient se faire une idée de la « culpabilité » de Béria d'après les sources officielles soviétiques disposent pour cela de trois textes.

L'éditorial de la *Pravda* du 10 juillet 1953, publié sous le titre : « *L'unité inébranlable du Parti, du gouvernement, du peuple soviétique* », et reproduit dans *l'Humanité* du 11 juillet.

Un communiqué publié par la *Pravda* du 17 décembre et reproduit dans *l'Humanité* du 18 sous le titre : « *Les résultats de l'instruction contre Béria* ».

Enfin, le communiqué de la Cour Suprême de l'U.R.S.S. sur le jugement du traître Béria et de ses complices, publié dans les *Izvestia* du 24 décembre 1953, et reproduit dans *l'Humanité* du lendemain.

De ces trois textes, historiens et biographes, qui font volontiers usage des comptes rendus de procès politiques, ne pourront pas tirer grand chose, et encore leur faudra-t-il n'utiliser qu'avec la plus grande circonspection ce qu'ils croiront pouvoir en retenir. C'est avec la même prudence que nous présentons les remarques qui suivent.

Les éléments nouveaux

Ces trois textes sont étrangement identiques : « l'instruction » n'a rien ajouté aux accusations portées contre Béria. Comparé à l'article du 10 juillet, l'acte d'accusation et le communiqué de la cour suprême n'apportent que trois éléments nouveaux : les noms des « complices » de Béria (1), l'affirmation que Béria était en contact avec les services de renseignements britanniques de 1919 à 1920, l'accusation portée contre Béria de s'être hissé à des postes responsables en Transcaucasie et en Géorgie, puis au ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S. à l'aide de méthodes criminelles, d'avoir commis des meurtres terroristes, notamment contre Kedrov, mené des intrigues criminelles contre Ordjonikidzé et exercé cruellement sa vengeance sur la famille de celui-ci.

On notera toutefois que ce troisième point ne figure que dans l'acte d'accusation du 17 décembre. Il a disparu du communiqué relatif au jugement, comme si la Cour suprême n'avait pas retenu cette partie de l'acte d'accusation. Comme ni le tribunal ni le procureur ne possédaient la moindre liberté en semblable matière, l'allusion aux meurtres terroristes de Béria répond à une intention précise, sa disparition aussi. Laquelle ? On ne peut évidemment pas le savoir.

Ce n'est pas par hasard qu'Ordjonikidzé était ainsi évoqué. Ainsi que nous le notions dans notre étude sur « *La carrière de L. P. Béria* » (B.E.I.P.I., 16-31-7-1953, n° 93), Béria a connu très tôt Ordjonikidzé qui fut le grand maître du Caucase de 1920 à 1925, et il devait être par la suite un de ses intimes. On peut même penser que c'est par l'entremise d'Ordjonikidzé que Béria entra en contact avec Staline, peut-être dès 1920 ou 1921. Il est donc bon, pour discréditer Béria, de montrer qu'Ordjonikidzé n'avait pas confiance en lui (« *Ainsi que cela a été établi maintenant, Serge Ordjonikidzé éprouvait une défiance politique à l'égard de Béria* »), et que Béria a fait preuve à son égard et à l'égard de sa famille d'une noire ingratitude (« *Béria mena, durant une série d'an-*

nées, et avec l'aide de ses complices, une lutte d'intrigues contre l'éminent membre du Parti communiste et de l'Etat soviétique, Serge Ordjonikidzé, en qui il voyait un obstacle à son avancement ultérieur et à la réalisation de ses desseins hostiles. Après la mort de S. Ordjonokidzé, les comploteurs continuèrent à se venger cruellement sur les membres de sa famille. »)

D'autre part, ainsi que nous l'avons montré, (voir B.E.I.P.I., n° 83, 16-28-2-1953 : *La suppression de S. Ordjonikidzé*) la mort d'Ordjonikidzé est demeurée suspecte. Ce cadavre est en quête d'un meurtrier. En lisant l'acte d'accusation du 17 décembre, on aurait pu croire qu'il en avait trouvé un. On ne disait pas que Béria avait assassiné son ancien bienfaiteur, mais le contexte le suggérait amplement : Ordjonikidzé empêchait Béria de poursuivre sa carrière. Or, on apprend un peu plus bas que les « conspirateurs » n'hésitaient pas à faire disparaître ceux dont ils craignaient le témoignage. Finalement, on n'a pas été jusqu'à formuler une accusation formelle, et le cadavre d'Ordjonikidzé a été renvoyé à la morgue, jusqu'à prochaine utilisation.

Béria au Caucase

Selon la règle désormais bien établie, c'est depuis toujours que Béria trahissait. Ses liens secrets avec les services de renseignements étrangers « remontent au temps de la guerre civile, quand, en 1919, se trouvant à Bakou, L. Béria a trahi et est entré comme agent secret au service de renseignements du gouvernement réactionnaire moussavatiste en Azerbaïdjan agissant sous le contrôle des services de renseignements anglais. En 1920, se trouvant en Géorgie, L. Béria a commis à nouveau une trahison en établissant une liaison secrète avec la sûreté du gouvernement menchevik de Géorgie, qui était, elle aussi, une filiale des services de renseignements anglais. »

A peu près aucune vérification de ce qui est avancé ici n'est possible. Notons toutefois que Béria pourrait très bien s'être mis au service des deux gouvernements cités sans avoir su que les services britanniques avaient quelque chose à voir avec eux, à supposer que cette connivence existât. Il avait alors 20 et 21 ans, et on imagine mal que des hommes politiques, même en période révolutionnaire, aient mis un garçon de cet âge, qui n'avait pas encore fait ses preuves, et de beaucoup s'en faut, au courant de leurs relations secrètes avec les services d'espionnage étrangers. Comme nous l'avons indiqué dans notre étude déjà citée, les biographes officiels ont essayé de faire remonter à mars 1917 l'adhésion de Béria au parti bolchevik. Mais cette adhésion est fort sujette à caution, de même que les activités d'ailleurs rares et vagues que ces mêmes biographes lui attribuent entre 1917 et 1920.

« *Sa carrière politique, écrivions-nous, ne commença qu'après la prise de Bakou par l'armée rouge (le 22 avril 1920). Il fut envoyé en Géorgie, pour travail révolutionnaire illégal, sans doute pour le compte de la section spéciale de la 11^e armée qui avait organisé « la semaine de la saignée bourgeoise » à Bakou. Vraisemblablement, Béria avait pour mission, moins de travailler à la préparation du soulèvement armé qui eût lieu en Géorgie en février 1921 qu'à celle des lendemains de ce soulèvement, des lendemains d'épuration et de saignée.*

(1) Notons qu'en a fait figurer aux côtés de Béria uniquement des policiers, à l'exclusion d'autres épurés qui, eux n'étaient pas de la police, comme Baguirov.

« Peu préparé peut-être à ce travail illégal, il fut arrêté fin juin-début juillet, c'est-à-dire après six ou sept semaines d'activité, et libéré peu après, à la suite d'une note officielle envoyée par Kirov au ministre des affaires étrangères de la Géorgie alors encore indépendante sous la direction d'un gouvernement socialiste. »

Rien ne prouve évidemment que, durant ce court séjour en Géorgie, le jeune Béria ait pris contact avec les services spéciaux géorgiens. Sa libération n'est même pas suspecte, puisqu'elle fut obtenue par une démarche — une pression — des autorités soviétiques. Pour notre part, mais c'est pure hypothèse, nous serions enclins à penser que, si Béria entra bien en contact avec les services de renseignements mencheviks, ce fut pour l'accomplissement de sa mission, elle aussi très spéciale, et vraisemblablement sur l'ordre de ses chefs. Encore une fois, ce n'est là qu'une supposition toute gratuite, mais il serait tout à fait conforme à la façon de faire soviétique de présenter comme un traître quelqu'un qu'on a chargé de faire l'agent double.

Silence significatif

Une fois écartés de l'acte d'accusation l'accession au ministère de l'Intérieur à l'aide de méthodes criminelles, les intrigues contre S. Ordjonikidzé et les meurtres terroristes, (et on a vu que le jugement les écartait) les activités criminelles de Béria entre son retour de Géorgie en 1920 et le mois de mars 1953 se réduisent au néant.

On lit, dans le jugement, que « pendant de longues années, L. Béria et ses complices ont dissimulé et masqué soigneusement leur activité hostile », et c'est tout. On passe aussitôt après au lendemain de la mort de Staline.

Rien donc n'a pu être retenu contre Béria de l'action qu'il a menée pendant plus de trente ans, quand il dirigeait le parti en Géorgie, quand il succéda à Iejov, pendant et depuis la seconde guerre mondiale, etc. C'est dire qu'aucun de ses actes ne lui appartient en propre, et que tous auraient pu être signés Staline. Sans doute, aurait-on pu affirmer que certains des actes accomplis le furent conformément à la volonté de l'ancien despote. Mais on a évité soigneusement de mêler, fut-ce une seule fois, le nom de Staline à cette affaire, alors que lors des procès de 1936-38, l'accusation s'efforçait toujours de montrer que Zinoviev, Kamenev, Boukharine, etc., avaient agi contre Lénine alors qu'ils étaient ses collaborateurs. Qui plus est, alors qu'on affirme qu'Ordjonikidzé se méfiait politiquement de Béria, on ne prête à Staline — qui fut pourtant « le premier tchékiste » de son temps — aucune méfiance, aucun soupçon de ce genre.

Pourquoi ? Il est impossible de le dire, mais le fait est à noter.

Le « complot » Béria

Le crime capital de Béria serait d'avoir voulu « utiliser les organisations du ministère de l'Intérieur contre le parti communiste et le gouvernement de l'U.R.S.S., de placer le ministère de l'Intérieur au-dessus du Parti et du gouvernement afin de s'emparer du pouvoir, de liquider le régime soviétique, etc. » Pour cela, il aurait « poussé avec insistance les membres de son groupe de comploteurs vers des postes de direction, aussi bien à l'appareil central du ministère de l'Intérieur que dans ses organismes locaux. Béria et ses complices ont sévi contre les travailleurs honnê-

tes du ministère de l'Intérieur qui refusaient d'exécuter les ordres des comploteurs. »

Répétons-le. Nul n'est tenu de croire ces allégations. Mais disons qu'elles nous apparaissent comme très plausibles. Le fond de l'affaire est incontestablement une lutte pour le pouvoir entre Béria et Malenkov. Il est possible que Béria n'ait pas véritablement mené cette lutte. Mais, selon la philosophie et la pratique communistes, il suffisait qu'il fût en situation de la mener, (et il l'était incontestablement) pour qu'il fût aussi coupable que s'il l'avait effectivement menée. Dans ces conditions, on pouvait aisément lui imputer à crime le moindre changement de personnel, et de tels changements n'ont pas pu ne pas avoir lieu, puisque l'on a procédé alors à un remaniement de l'organisation gouvernementale.

Il est fort possible aussi que Béria, bien qu'il eût présenté lui-même au Soviet suprême la proposition faisant de Malenkov le président du gouvernement soviétique, ait voulu jouer les n° 1. Il aurait été alors devancé par Malenkov. Mais on ne voit pas en quoi les services spéciaux des puissances occidentales auraient pu être mêlés à l'affaire. Ils sont, hélas ! bien incapables d'une telle action.

Le « programme » de Béria ?

Si on prenait à la lettre les affirmations contenues dans les trois textes concernant les agissements de Béria, on serait amené aisément à conclure que, pour mener à bien son coup d'Etat en vue de conquérir le pouvoir, il cherchait à s'appuyer sur certaines positions de l'opinion publique.

L'acte d'accusation prétend bien que Béria et ses complices étaient « privés de tout appui social à l'intérieur de l'U.R.S.S. », mais les deux paragraphes précédents portent au compte de Béria des mesures ou des intentions qui auraient été incontestablement de nature à lui procurer cet appui social.

Il y est dit que Béria, « en vue de saper le régime kolkhozien et de créer des difficultés de ravitaillement... sabotait et empêchait par tous les moyens la réalisation des mesures importantes du Parti et du gouvernement tendant à assurer l'essor de l'économie des kolkhozes ou des sovkhozes, à relever de façon continue le bien-être du peuple soviétique. »

Béria et ses complices prenaient également « des mesures criminelles en vue de faire renaitre les débris des éléments nationalistes bourgeois dans les républiques fédérées (le jugement dit même : afin de susciter l'action des éléments bourgeois et nationalistes qui PERSISTENT...) de semer la haine et la discorde parmi les peuples de l'U.R.S.S. et, en premier lieu, de saper l'amitié des peuples de l'U.R.S.S. avec le grand peuple russe. »

Béria a-t-il eu l'idée d'alléger le joug imposé aux nationalités et celle d'améliorer la situation des paysans ? Rien ne permet de l'affirmer.

Béria n'étant pas Russe, il était tentant de l'accuser d'être hostile à la suprématie donnée au peuple russe dans l'Union soviétique. Cette suprématie, lui-même l'avait pourtant célébrée dans son rapport au 19^{me} congrès du parti bolchevik, en octobre 1952. Vantant les mérites de la politique stalinienne des nationalités, il avait affirmé :

« Le peuple russe, la nation russe, en tant que nation la plus éminente de toutes celles qui font partie de l'Union soviétique est la force qui cimenterait l'amitié des peuples de notre pays... Dans

les années de la grande Guerre patriotique, comme l'a dit le camarade Staline, la lucidité, la fermeté de caractère et la ténacité propres au peuple russe se sont manifestées avec une force particulière. Dans cette guerre, le peuple russe a mérité par sa bravoure, son héroïsme et son courage, d'être reconnu universellement comme la force dirigeante de l'Union soviétique parmi tous les peuples de notre pays. Prenant exemple sur le peuple russe, tous les peuples de notre pays ont combattu héroïquement au coude à coude avec lui contre l'ennemi : avec le peuple russe, ils ont été les artisans de notre victoire. » (Cahiers du Communisme, novembre 1952, p. 179).

Ces déclarations n'ont assurément rien d'original, elles expriment la pensée stalinienne. Mais, jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que les sentiments du Géorgien Béria aient différé en la matière de ceux du Géorgien Staline. L'appel aux nationalismes pourrait effectivement donner une certaine « base sociale » à un coup d'Etat. Mais en dehors des accusations portées contre Béria, aucun fait de nous connu ne permet d'affirmer que Béria ait songé à s'appuyer sur eux.

Les accusations portées contre Béria au sujet de l'agriculture sont beaucoup plus vagues encore. Il a voulu « saper » les kolkhozes, empêcher l'application de mesures urgentes, etc. Tout cela prend un sens très particulier, depuis que l'on connaît, notamment par le discours de Malenkov le 8 août et le rapport de Khrouchtchev en septembre, l'état lamentable de l'agriculture soviétique, tout particulièrement de l'élevage.

Les problèmes agricoles étaient très certainement à l'étude au Politbureau avant la disgrâce de Béria. Quelle fut sa position ? On est évidemment réduit aux hypothèses.

A-t-il voulu s'opposer au renversement, tout relatif, de la politique agricole décidé ou rendu public en septembre ? L'a-t-il au contraire proposé ? Cette seconde hypothèse est également plausible, et elle nous paraît même la plus séduisante. Il serait en effet tout à fait dans le style stalinien d'accuser Béria d'avoir voulu détruire la propriété kolkhozienne parce qu'il proposait en faveur des paysans des mesures analogues à celles qui ont été prises, puis, Béria abattu, de s'emparer de sa « plate-forme » et de faire la politique qu'il préconisait.

Il se peut aussi qu'on ait tout simplement jugé bon de mettre sur le dos de Béria, puisque c'était de circonstance, les difficultés de l'agriculture et du ravitaillement. Puisqu'on voulait l'abattre, on faisait coup double en lui imputant la responsabilité de tout ce qui allait mal.

Second silence

Puisqu'on accusait directement Béria d'avoir évincé de leur poste des fonctionnaires « honnêtes » et, indirectement, de faire une politique de relâchement, il semble qu'on aurait pu interpréter en ce sens et lui imputer à crime l'acte le plus spectaculaire de la période durant laquelle il est supposé avoir voulu s'emparer du pouvoir : la « liquidation » de l'affaire des médecins-assassins et l'arrestation de Rioumine, ministre-adjoint de l'Intérieur, rendu responsable d'arrestations arbitraires.

Or, dans aucun des trois textes, il n'y est fait allusion. Rioumine n'a pas été réhabilité ; les médecins ne sont pas retournés en prison, et Béria n'a pas été accusé d'avoir voulu discréditer la police, l'Etat, Staline, etc. Mais Béria n'a pas été rendu solidaire de Rioumine, lequel occupait un rang assez élevé pour faire figure honorable parmi les complices de Béria. Or, il n'a pas figuré

avec eux au banc des accusés — si banc des accusés il y a eu.

Il nous paraît possible de tirer deux conclusions de ce silence. Le complot des médecins a été inventé sur l'ordre personnel de Staline (voir notre supplément *Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline*, B.E.I.P.I. n° 98, 16-30 novembre 1953).

Tous les membres du Politbureau, Malenkov y compris, se sont trouvés d'accord pour « liquider » cette affaire dès la mort de Staline et n'en plus parler.

La date de l'arrestation

On ne peut donc guère trouver dans les trois textes concernant les crimes de Béria que prétexte à hypothèses. Il nous faut toutefois relever que l'acte d'accusation du 17 décembre permet de fixer un point d'histoire.

Le communiqué du 10 juillet ne disait pas à quelle date précise avait été prise la décision de relever Béria de ses fonctions. Relevant, dans la *Pravda* du 28 juin, la liste des membres du Politbureau présents à une représentation la veille à l'Opéra de Moscou, nous avons constaté que Béria n'y figurait pas, et nous en avons conclu que la réunion au cours de laquelle la décision fut prise avait eu lieu « aux environs du 26 juin », (B.E.I.P.I., n° 93, 16-31 juillet 1953 : *La fin du pseudo triumvirat*).

Or, l'acte d'accusation commence ainsi : « Le 26 juin 1953 le praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., ayant examiné le communiqué du Conseil des ministres de l'U.R.S.S... a décidé de relever Béria... »

Les avatars de la police politique dans l'U. R. S. S. de Malenkov

A la mort de Staline, trois ministères différents — le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité d'Etat, et le ministère du Contrôle d'Etat — se partageaient la police politique de l'Union soviétique ; ceci depuis 1949.

Ces ministères avaient respectivement pour titulaires S. N. Krouglov, S. D. Ignatiev et V. N. Merkoulov. Krouglov était général de la police, Merkoulov aussi.

Staline mort, les deux premiers ministères furent regroupés en un seul, qui garda le titre de ministère de l'Intérieur, et qui fut confié à Béria. — Merkoulov restant ministre du Contrôle d'Etat.

Ignatiev tomba en disgrâce lors de la réhabilitation des « médecins assassins », et on n'entendit plus parler de lui. Son adjoint Rioumine fut mis en prison.

Krouglov redevint ministre de l'Intérieur, le 11 juillet 1953, après l'arrestation de Béria. (Il faut remarquer que, lors de la récente nomination de 5 nouveaux vice-présidents, Krouglov n'a pas bénéficié de cette promotion).

Merkoulov a été exécuté avec Béria à titre de complice, le 23 décembre 1953.

Merkoulov a été remplacé par Vassili Javoronkov, né en 1906, vice-ministre, puis ministre du Commerce intérieur de 1946 à 1953, vice-ministre du Commerce intérieur et extérieur aux côtés de Mikoyan depuis mars 1953. Il est membre suppléant du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S.

Vers une N.E.P. littéraire en U.R.S.S.?

ON ne se trompera pas en écrivant que l'assemblée plénière de l'Union des écrivains soviétiques (21-24 octobre 1953) constitue, sur le plan intellectuel, un événement comparable au congrès du parti communiste soviétique. Et sans doute un événement plus chargé de sens. Il faut songer, en effet, que l'Union n'avait pas tenu de congrès depuis très exactement dix-neuf ans, c'est-à-dire à peu près depuis sa formation, puisque celle-ci remonte à 1934. D'autre part, ce congrès a eu lieu après la mort de Staline et comme tel il est évidemment le reflet des changements intervenus en U.R.S.S. depuis la mort du dictateur.

Ces modifications se sont effectivement manifestées au cours des nombreuses interventions qui émaillèrent le congrès. L'objet de cet article est d'en donner un tableau d'ensemble et d'en dégager en conclusion les enseignements.

Le réalisme soviétique

Mais il convient de rappeler d'abord brièvement les grandes directives qui gouvernaient l'activité littéraire jusqu'au congrès. On sait que celle-ci est régie par les principes du réalisme socialiste dont voici la définition donnée par Staline: « *Le réalisme socialiste, méthode fondamentale de la littérature et de la critique littéraire soviétique, exige de l'écrivain un exposé véridique, historique et concret de la réalité dans son évolution révolutionnaire. En outre, la véracité et le caractère historique et concret d'une peinture littéraire de la réalité doivent se combiner avec la formation idéologique et l'éducation des travailleurs dans l'esprit du socialisme.* »

La bataille pour contraindre les écrivains soviétiques à se plier aux exigences de cette méthode fut, on s'en souvient, menée avec rigueur, dès 1946, par Jdanov.

Cette définition du réalisme socialiste recèle deux exigences pratiquement inconciliables : on demande aux écrivains une peinture véridique de la réalité de leur époque ; mais par ailleurs on les invite à faire œuvre de propagandistes, à fournir à leurs lecteurs des héros qui puissent être des modèles et qui incarnent les vertus de la société de l'avenir, telle bien sûr que le pouvoir les conçoit.

C'est cette seconde tendance qui, jusqu'au congrès, avait pris le pas sur la première. En effet, le Parti communiste et les critiques littéraires aux ordres de ce parti n'ont cessé de fulminer contre les écrivains qui donnaient une description « fautive et calomnieuse » de la réalité soviétique. C'est sous ce prétexte que le célèbre écrivain satirique Zostchenko fut réduit au silence. Parallèlement, les mêmes censeurs multipliaient les consignes enjoignant aux écrivains de peindre dans leurs œuvres des héros positifs, et de dégager dans la réalité soviétique ce qui était typique.

Le héros positif est évidemment celui qui est porteur des valeurs de la société soviétique. C'est le dirigeant de kolkhoze qui assure le succès de son entreprise, le stakhanoviste qui impose ses nouvelles méthodes de travail et triomphe de l'inertie et des préjugés, le chef de cellule qui défend la « ligne », etc... Le typique, c'est l'ensemble des caractères de la société soviétique, qui sont censés incarner l'évolution de cette société et qui donnent une image exacte de la société future. La rigueur de ces thèses fut enfin confirmée par celle de l'absence de conflit, valable surtout pour l'art dramatique. Partant de cette observation que la société soviétique avait mis

fin à la lutte de classes, les théoriciens estimaient en effet qu'il n'y avait plus place, à la scène, pour des conflits entre les forces du Bien et celles du Mal. Du fait que l'on demandait à la littérature de peindre ce qui était typique, c'est-à-dire ce qui était nouveau, ce qui était d'avant-garde — ces phénomènes étant considérés comme étant l'essence de la société soviétique — on estimait que l'art dramatique ne pouvait plus faire de place qu'à des confrontations édulcorées entre le meilleur et le bon, entre l'excellent et l'honorable.

Ainsi, le pseudo-réalisme a en réalité donné naissance à la pire littérature de convention, à un schématisme affligeant et un art entièrement fait d'artifices. Le réalisme socialiste c'était en définitive, la condamnation de toute observation sincère de la réalité et de toute vérité psychologique.

Critique du réalisme

A cet égard, le congrès constitue une condamnation très nette de ces tendances. La plupart des orateurs ont protesté contre le cadre étouffant qui leur avait été imposé. Nous allons maintenant passer en revue les principaux thèmes de ces débats, qui ont porté essentiellement sur l'art dramatique.

L'ABSENCE DE CONFLIT. — La plupart des orateurs ont exprimé de vives critiques sur cette théorie. Constantin Simonov, dans une longue intervention, reproduite par les *Lettres françaises*, a réhabilité la notion de conflit indispensable à l'art dramatique. « *Entre le fait de concentrer toute l'attention seulement sur ce qui est progressiste et la théorie de l'absence de conflit, il y a d'évidence un lien direct*, proclama-t-il. *Qu'est-ce, en fin de compte, que cette théorie, sinon le reflet dans l'art de la théorie de l'extinction de la lutte de classes, sinon le désir nettement exprimé de ne pas voir ce qui est négatif, d'en ignorer l'existence et, rétrécissant son horizon à la seule vue du bon et du meilleur, supprimer d'emblée les moments de crise dans la dramaturgie, pour qu'il n'en subsiste qu'un moment agréable, un souffle passant entre des caractères qui ne sont dissemblables qu'en principe, ce qui est le couronnement et l'idéal de la dramaturgie sans conflits.* »

Simonov souligne à plusieurs reprises que les héros ainsi mis en scène n'ont plus rien de commun avec les réalités quotidiennes ni avec les préoccupations des Soviétiques. Les spectateurs voient s'agiter sur la scène de pâles fantômes qui parlent tous le même langage et débitent de purs couplets de propagande, d'ailleurs interchangeable.

Dans un article publié dans le même numéro des *Lettres françaises*, le metteur en scène N. Okhlopkov formule à peu près les mêmes critiques tant pour le théâtre que pour le cinéma. Il signale en particulier que dans le film « *Les mineurs du Donetz* », présenté naturellement comme un chef-d'œuvre par la presse communiste française, les personnages prononcent « *des monologues interchangeables, tant ils sont impersonnels* ».

LE HEROS POSITIF. — Le théâtre soviétique a fait du héros positif un personnage conventionnel, un pur schéma privé de faiblesses et de passions, qui a perdu tout caractère vivant et familier. L'Union des écrivains, sans abandonner la

thèse du héros positif, réclame désormais des personnages familiers, en qui se manifeste la complexité de la vie. Okhlopkov déclare à ce sujet : « ... il faut que sur tous les plans du théâtre il y ait des hommes vivants... S'il n'y a pas de tels hommes dans une pièce, la scène est envahie par le didactisme, le discours moralisateur, le sermon ennuyeux et édifiant, l'agitation nue, et devient un porte-manteau à idées ». Au passage, il nous permet de mesurer l'ampleur de l'invraisemblable dogmatisme qui paralysait le théâtre et le cinéma soviétiques. « Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas que l'on crée des personnages vivants au théâtre et au cinéma. Ce sont eux qui ont empêché le metteur en scène du film « Loin de Moscou » de tourner une scène où Batmonov adopte un enfant ; ils craignaient que les sentiments humains de Batmonov, et, qui plus est ses larmes, « dévalorisent » la figure d'un haut fonctionnaire de la production. Ce cas n'est pas unique. »

Simonov, de son côté, consacre un long passage à la question du héros positif. Sans repousser formellement cette théorie, il rappelle un certain nombre de vérités assez simples et somme toute très « bourgeoises » : ce qui compte avant tout dans une pièce, ce n'est pas le nombre de héros positifs ou négatifs qu'elle recèle, mais bien la qualité de cette pièce ; le premier travail du dramaturge, c'est de faire vivre des caractères, c'est-à-dire de restituer sa place à la psychologie.

LE TYPIQUE. — On peut rattacher pour une large part le problème du héros positif à celui du typique. Bien que cette question semble avoir moins retenu l'attention des membres du congrès, elle a été toutefois largement abordée par la presse soviétique littéraire.

On cite à ce propos Malenkov — qui en tant que « guide et flambeau » semble avoir remplacé Staline — pour son intervention au congrès du parti. Il semble d'ailleurs que les commentateurs prêtent à Malenkov plus que celui-ci n'a osé dire lors du congrès. Malenkov, en effet, soulignait que les écrivains devaient faire du héros positif l'homme du type nouveau « contribuant à former chez les hommes de notre société des caractères et des habitudes exempts des plaies et des vices engendrés par le capitalisme ». C'était en somme encourager le schématisme et le didactisme qu'on stigmatise aujourd'hui avec vigueur.

Par ailleurs, Malenkov, s'il réclamait dès cette époque, le développement des œuvres satiriques, affirmait que par typique il ne fallait pas entendre ce qui était le plus répandu, le plus quotidien « mais ce qui exprime avec le plus de plénitude l'essence même d'une force sociale donnée. » C'était encore mettre l'accent sur une certaine déformation de la réalité, dans un souci évident de propagande... Aujourd'hui, il semble que cette définition du typique soit utilisée non plus à des fins apologétiques mais satiriques, pour stigmatiser des vices dont la théorie de l'absence de conflits empêchait l'expression.

Réhabilitation de la satire

Outre le débat sur l'art dramatique, qui devait être le principal sujet de la discussion, d'autres thèmes ont été abordés soit au congrès soit dans la presse soviétique.

On a pu voir s'exprimer un peu partout l'exigence d'un renouveau de la satire. Fait particulièrement significatif, le célèbre humoriste Zostchenko, victime avec la poétesse Akmatova des foudres jdanoviennes, a fait une discrète rentrée dans le *Crocodile*. On exige maintenant des auteurs qu'ils raillent avec force les vices et les tra-

vers de la société soviétique et — détail qui ne manque pas de sel — si l'on reproche quelque chose aux écrivains, c'est d'être trop prudents... Comme on les comprend ! Pendant des années, ils ont été ligotés dans leurs moyens d'expression par les interdits et les tabous, accablés de reproches et de critiques, soupçonnés des plus coupables intentions, traités de vils calomnieux, de cosmopolites, d'idolâtres des vertus bourgeoises ; une nuée de censeurs les guettaient comme des voleurs au coin d'un bois, prêts à les assommer au moindre faux-pas, et aujourd'hui on les invite à se jeter à l'eau. On conçoit qu'ils éprouvent quelque hésitation, et qu'ils demeurent éblouis devant une liberté soudaine, dont il n'est pas sûr, après tout, qu'elle ne leur soit pas retirée après-demain, avec la menace des pires représailles.

Réhabilitation du lyrisme

Dans d'autres domaines apparaissent les signes d'une tentative de renouvellement. C'est ainsi que la *Literatournaïa Gazeta* a engagé une discussion sur la poésie.

La poétesse Olga Bergholtz a publié une réhabilitation de la poésie lyrique où l'on peut voir une réaction en faveur de l'expression des sentiments intimes et personnels rejetés jusqu'ici comme des manifestations de la décadence petite-bourgeoise. Olga Bergholtz, qui invoque l'exemple de Maïakovski, écrit : « Notre poésie a d'incontestables succès à son actif. Les poètes traitent de thèmes importants. Mais à beaucoup de nos poètes lyriques il manque l'essentiel : l'homme. Ou plutôt on y trouve des hommes de toutes professions : mécaniciens de bulldozer ou d'excavateurs, horticulteurs, d'autres encore, souvent très bien, et même magistralement décrits, mais extérieurement ; l'essentiel fait défaut, le héros lyrique, ses réactions individuelles aux événements et au paysage. »

Olga Bergholtz, elle aussi, prononce un réquisitoire contre l'absence de conflits : « L'absence de conflits provient, avant tout, selon moi, de la substitution aux sentiments et aux passions authentiques de leurs ersatz, de leurs succédanés ; au lieu de souffrance, un petit désagrément, — au lieu de l'optimisme, de la bonne humeur ; et toujours et partout un équilibre parfait. A cet état de choses n'ont pas peu contribué les tartufes de la critique, qui, par exemple, hurlent au « pessimisme » et à la « décadence » s'ils voient le poète pensif ou attristé par un amour malheureux, et si à sa tristesse ne fait pas immédiatement contre-poids quelque événement plus réjouissant comme le dépassement du plan de la moisson par l'amoureux délaissé. »

C'est du reste un signe que la presse soviétique exalte aujourd'hui avec une insistance particulière la mémoire de Maïakovski et le donne en exemple aux poètes d'aujourd'hui. La réhabilitation du héros lyrique fait assurément contraste avec les vitupérations de Jdanov contre la poétesse Akmatova.

Autres signes

L'article d'Olga Bergholtz se défend de vouloir exalter les sentiments personnels de l'individu au détriment de la collectivité. Elle affirme qu'il est possible de concilier les deux.

Il faut rapprocher cette timide requête de donner droit de cité aux sentiments personnels d'autres manifestations qui, dans des domaines différents, paraissent traduire des exigences iden-

tiques. C'est ainsi, par exemple, que la *Literatournaïa Gazeta* du 14 novembre 1953 réclame un développement des romans d'aventures. Ces livres sont trop peu nombreux et en général très mal faits. La *Literatournaïa Gazeta* reproche à des journaux comme la *Komsomolskaïa Pravda* et le *Jeune kolkhozien* de ne pas en publier. Dans ce domaine également, on souligne qu'il ne peut y avoir de romans d'aventures sans conflits aigus et sans caractères et qu'il ne saurait y avoir de place pour les longues discussions théoriques... Il y a mieux. Toujours dans la *Literatournaïa Gazeta* et dans le même article, on défend le roman policier, désapprouvé jusqu'ici sous prétexte que la criminalité est en voie de disparition. L'auteur de l'article affirme que naturellement le roman policier soviétique ne saurait être semblable au roman policier américain qui exalte la criminalité et le gangstérisme. Mais le fait même que des genres comme le roman policier et le roman d'aventures soient aujourd'hui considérés comme nécessaires est en soi intéressant parce qu'il témoigne du besoin certainement très vif d'une littérature d'évasion chez le lecteur soviétique.

Au fond, le pouvoir est obligé de composer avec les exigences du public. Une certaine place est donc accordée non seulement au besoin d'évasion, mais aussi à toute cette part de l'individu que constitue le domaine privé, c'est-à-dire à l'expression des passions, des sentiments personnels. Or, c'est cette expression de l'homme privé, avec ses peines, ses joies, ses préoccupations purement subjectives, qui avait été bannie avec une rigueur impitoyable de la scène et de l'écran, — ces sentiments étant considérés comme un ferment d'anarchie et d'individualisme — et remplacés par des discussions sans fin sur la mise en route du plan quinquennal, la direction d'un kolkhoze et l'accomplissement de la norme.

On peut lire, par exemple, dans la *Literatournaïa Gazeta* du 20 octobre qu'il faut prendre plus souvent les problèmes privés et personnels comme sujets de drame. L'auteur de l'article ironise sur les pièces russes actuelles, où le conflit entre deux époux se ramène à une discussion sur la meilleure méthode de perfectionnement des kolkhozes. Il proteste de même contre la volonté d'imposer à tout prix un dénouement heureux à la pièce (observation qui revient également dans de nombreux articles) et donne cette indication intéressante que le public, en particulier le *public jeune*, proteste contre cette conception du dénouement heureux à tout prix (1).

Il y a là, sur le plan de la littérature, un repli assez comparable à celui exécuté par le parti dans le domaine de l'agriculture. De même que le parti a été amené à faire sa part à l'individualisme des paysans, à desserrer un peu l'étreinte du collectivisme, de même on s'efforce aujourd'hui de faire une place à l'expression des sentiments individuels.

Signalons enfin que la médiocrité de la production littéraire conduit maintenant à réclamer le développement des traductions d'œuvres étrangères. Naturellement, il ne peut s'agir que d'œuvres « progressistes ». Mais ce recours à l'étranger témoigne assez de la désaffection que le public manifeste à l'égard de la littérature nationale. Il semble d'ailleurs que le lecteur soviétique s'intéresse davantage aux œuvres du passé, aux grands classiques russes et étrangers, qu'à la littérature contemporaine où il ne trouve qu'un reflet des thèmes de propagande quotidiens du *Troud* ou de la *Pravda*.

(1) On trouve le même thème dans l'article d'Okhlopov (cf. *Literatournaïa Gazeta* du 17 octobre). Il donne en exemple aux dramaturges Tolstoï et Pouchkine qui n'hésitent pas à conclure leurs récits sur un dénouement malheureux.

Conclusions

Quelles sont les causes de ces changements ? On peut penser que la disparition de Staline a permis de desserrer le lourd étai d'interdictions qui pesait sur les écrivains soviétiques. Mais les causes profondes de cette transformation résident essentiellement dans la désaffection croissante du public, en particulier à l'égard des spectacles théâtraux et des films. Sur ce point, les interventions au congrès des écrivains et les articles publiés dans les journaux littéraires soviétiques ne laissent aucun doute. Tous soulignent que la plupart des pièces et des films n'obtiennent aucun succès. C'est ainsi que, sur proposition de l'Association des écrivains, cinquante pièces ont été rayées du répertoire en raison de leur médiocrité. A ce congrès, Ponomarenko, ministre de la Culture, a indiqué que 497 théâtres en 39 langues fonctionnaient en U.R.S.S., mais que ces théâtres sont souvent vides. Certains spectacles, précise-t-il, n'ont pas tenu la scène plus de 10 ou 20 représentations. La *Literatournaïa Gazeta* du 20 octobre souligne de son côté que si les spectacles classiques attirent la foule, certaines pièces modernes ont beau être encensées par la critique, elles font le vide dans les salles. On se trouve devant une situation analogue pour le cinéma. Ponomarenko s'est élevé contre l'abus des films historiques et a déploré la pauvreté et la rareté des scénarios valables, doléance depuis longtemps exprimée dans la presse soviétique.

Il est intéressant de noter que la désaffection du public s'est particulièrement manifestée chez les jeunes générations qui reprochent aux spectacles soviétiques leurs artifices et leurs conventions et protestent en particulier contre la volonté d'assurer à tout prix aux drames un dénouement optimiste. La faveur dont bénéficie également la littérature classique au détriment de la littérature contemporaine montre que cette dernière a fini par ne plus avoir de contact avec ceux qu'elle avait pour charge d'influencer et de réformer.

Les dirigeants n'ont pas pu ne pas tenir compte de cette situation. C'est pourquoi ils ont décidé de faire machine arrière, de rendre à la littérature ce minimum de liberté sans laquelle il n'y a plus d'œuvre d'art possible. C'est pourquoi aussi la discussion au congrès des écrivains a pris un aspect libéral absolument sans précédent depuis de nombreuses années. Dans les *Lettres françaises*, Aragon en a profité pour pousser des cris de triomphe dont le sens peut ainsi se résumer : « Ah ! vous dites qu'il n'y a pas de liberté, pas de discussions, pas de controverses en U.R.S.S. ? Eh bien, lisez les débats, et instruisez-vous ! » Aragon, qui s'est fait l'avocat de toutes les mauvaises causes, du pacte germano-soviétique, des thèses de Lyssenko, (pour lesquelles il n'est du reste nullement compétent), de la guerre bactériologique, oublie de dire que cette liberté — ou son fantôme — est un phénomène tout récent.

Du reste, si la liberté de discussion était en U.R.S.S. chose courante, il n'y aurait pas besoin de faire tant de bruit autour de ce congrès !

Quels enseignements convient-il de tirer de ces modifications ? Il semble que nous assistions à la liquidation du « Jdanovisme » qui n'était d'ailleurs peut-être pas tant l'œuvre de Jdanov que de Staline lui-même.

Faut-il pour autant en conclure que les écrivains et les artistes soviétiques vont pouvoir œuvrer sans les contraintes de la censure ? Il serait imprudent de tirer une conclusion aussi hâtive. Certes, le congrès a permis à bien des critiques de s'exprimer ; il a marqué la volonté de voir s'épanouir un art libéré de contraintes absurdes et d'une censure pointilleuse. Mais cette liberté n'est nullement l'expression d'une révolte sponta-

née des écrivains, mais bien *une tolérance accordée par le parti*, dont les directives continuent à faire loi. Pour le moment, celui-ci semble enclin à un certain libéralisme ; mais pour combien de temps ? Il réclame des œuvres satiriques, or il est significatif que les auteurs hésitent à s'engager dans cette voie ou ne donnent que des œuvres mièvres. Il ne saurait en être autrement : la satire a fleuri dans le passé sous des régimes despotiques et contre eux. Mais c'est qu'ils n'avaient rien de commun avec le despotisme soviétique.

Un détail montre bien le caractère artificiel de la « réforme » actuelle. Dans la multitude des interventions, on voit parfois apparaître la question : « Comment avons-nous pu en arriver là ? » Si la question est judicieuse, la réponse constitue une véritable galéjade. L'accord se fait sur le dos des critiques, ces pelés, ces galeux, qui sont désignés comme les seuls coupables. On les invite à montrer désormais plus de bienveillance à l'égard des auteurs et plus de largeur d'esprit... Les critiques jouent bien sûr en l'occurrence le rôle traditionnel de l'âne de la fable, mais le véritable responsable de la décadence littéraire soviétique, c'est la direction du parti.

Il ne semble pas que la réaction « anti-jdanovienne » qui se manifeste actuellement ait des chances de constituer une libération authentique pour l'expression littéraire ou artistique. L'art et la littérature soviétiques ont pour mission principale l'éducation des travailleurs dans un esprit conforme à la morale soviétique. Ils doivent modeler les consciences dans le sens voulu par l

propagande du régime. Ce principe essentiel n'a jamais été mis en question au cours du congrès. Mais il avait été appliqué dans un esprit de sectarisme et de dogmatisme tellement accusé que la littérature avait perdu tout contact avec la réalité soviétique et, partant, tout lien avec le public. Les dirigeants soviétiques ont parfaitement compris qu'à persévérer dans cette voie il risquaient de manquer l'objectif qu'ils s'étaient assigné. Ils ont donc décidé d'exécuter une de ces retraites dialectiques dont ils sont coutumiers, de faire une N.E.P. littéraire comme Lénine avait fait la N.E.P. sur le plan économique et comme Malenkov et Khrouchtchev viennent d'en décider une pour l'agriculture. Dans une littérature étroitement dirigiste, ils réinjectent une certaine dose de liberté, dont les limites sont d'ailleurs imprécises. Cette manœuvre n'est du reste pas sans péril pour le régime dans la mesure où elle permet à l'immense appétit de liberté du peuple de s'exprimer, même sous une forme très édulcorée. Ou bien, en effet, les auteurs soviétiques persisteront dans cette prudence apeurée dont on leur fait actuellement grief, et leurs œuvres n'auront pas plus de valeur que celles de leurs prédécesseurs, ou bien ils exploiteront la liberté d'expression qui leur est chichement accordée et ils risquent, consciemment ou non, de devenir les porteurs d'une opposition latente. Dans cette dernière hypothèse, il n'y aurait rien d'étonnant à voir la terreur dans les lettres reprendre tous ses droits et nous assisterions, sous une forme ou sous une autre, à un retour en force du jdanovisme.

La nouvelle politique soviéto-yougoslave

DEPUIS la mort de Staline, on ne cesse de s'interroger en Occident, sur une éventuelle détente entre l'Est et l'Ouest, voire sur la fin de la guerre froide en Europe. Alors qu'on parle déjà de la fin de la guerre froide, qui n'a pourtant pas cessé, on oublie ou on passe sous silence le seul armistice qui se puisse enregistrer sur le front de cette guerre. Les « hostilités » ont effectivement pris fin entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. Elles ont pris fin (ou elles ont été suspendues) indépendamment de l'évolution des rapports entre l'U.R.S.S. et le monde occidental, et — fait curieux — cette sensible amélioration s'est produite là où jusqu'à la mort de Staline, la guerre froide sévissait sous sa forme la plus aiguë.

On peut douter de la réalité, de la sincérité ou de la profondeur des changements réels intervenus dans la politique extérieure et intérieure des Soviétiques depuis la mort de Staline, — qu'il s'agisse de la disgrâce de Bériia, de l'agriculture soviétique, de l'armistice en Corée ou de la question allemande. Mais sur un point, le changement a été aussi radical qu'incontestable : l'attitude de Moscou envers Tito n'est plus la même, (ni réciproquement, celle de Tito envers Moscou).

✱

Le monde communiste étant un monde complètement nouveau, tout ce qui s'y passe diffère de ce que l'on considère comme normal en Occident... Toute délibération politique importante, dans le monde occidental, est portée à la connaissance du public, ne serait-ce que par la nouvelle de la réunion du gouvernement. Rien de comparable lorsqu'il s'agit de l'U.R.S.S. : on ne sait rien des réunions du Politbureau, ni leur date, ni les décisions qui y sont prises, encore moins les avis exprimés par ses différents membres.

C'est ainsi que personne au monde n'a rien su des réunions du Politbureau soviétique ni de celles du Politbureau yougoslave qui se tinrent de mars à juin 1948, — ni de la correspondance échangée entre eux, si bien que la résolution du Kominform contre Tito, le 28 juin 1948, éclata comme une bombe. De même, personne ne peut rien savoir aujourd'hui de la discussion (si discussion il y a eu) ou de la décision intervenue à Moscou après la mort de Staline concernant la politique à suivre dans l'avenir à l'égard de Tito, ni sur l'échange de vues entre Tito et ses plus proches collaborateurs sur l'attitude à adopter à l'égard de l'U.R.S.S.

Toutefois, tout ne peut pas être tenu secret, même par un gouvernement communiste ; presque toujours, des indices permettent de pressentir avec quelque certitude l'adoption d'une nouvelle politique. Le conflit Tito-Staline le démontre : au cours des mois qui précédèrent l'éclatement du conflit, les dirigeants soviétiques et leur presse se montraient de moins en moins élogieux à l'égard de Tito. La *Pravda* ne parlait plus guère de lui ; Staline ne lui envoya pas de télégramme de félicitations pour son anniversaire, le 25 mai, alors qu'il l'avait fait régulièrement jusqu'alors. Et l'éditorial de l'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » fut consacré en juin à « *certains communistes qui refusent de reconnaître leurs erreurs* », alors qu'on procédait à Bucarest à l'enlèvement des portraits de Tito dans les institutions ou dans les magasins. Tout cela annonçait clairement quelque chose ; la résolution du 28 juin devait dire quoi.

Si on use de la même méthode pour étudier, dans leur phase actuelle, les rapports entre Tito et Moscou, on aboutit une fois de plus à la conclusion que, dès la mort de Staline, la réorienta-

tion de la politique soviétique à l'égard de la Yougoslavie était en cours. Au lendemain des funérailles, la *Pravda* publiait, parmi d'innombrables communiqués annonçant des messages de condoléances, un communiqué faisant savoir que Molotov avait reçu le chargé d'affaires yougoslave, Dragoyé Djuritch, venu lui présenter les condoléances du gouvernement yougoslave. C'était la première fois, depuis plusieurs années, que la *Pravda* publiait, sur un ton neutre, une information concernant le pays de Tito.

Jusqu'à la mort de Staline, il était de règle, soit d'insulter le communisme yougoslave, soit de passer sous silence des faits tels que la constance avec laquelle les délégués yougoslaves à l'O.N.U. votaient avec ceux du bloc soviétique.

Quelques jours après les funérailles de Staline, Tito se rendit à Londres. Ce voyage offrait une belle occasion de dire qu'il était venu à la City, à l'Intelligence Service, etc... Pourtant la *Pravda* — qui a un correspondant à Londres — ne publia pas une ligne sur ce voyage de Tito (1). Le même mois (toujours en mars) l'équipe yougoslave de ping-pong demanda le visa roumain pour participer à un championnat international qui avait lieu à Bucarest. Le visa, jusqu'alors régulièrement refusé, fut accordé. Depuis lors, pas une semaine ne s'est passée sans qu'une nouvelle soit venue confirmer l'amélioration des rapports entre Tito et Moscou, et la reprise des relations dans les différents domaines.

La fin de la guerre de propagande

Dans la guerre de propagande que Moscou menait contre Tito, il existait trois échelons : la *Pravda*, qui parlait au nom du parti bolchevik, « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire », qui donnait l'opinion du Kominform, et la presse et la radio des communistes yougoslaves réfugiés dans les pays soviétiques. La hiérarchie est ici, comme partout ailleurs chez les soviets, très stricte. Les articles de la *Pravda* sont l'expression de la politique du Politbureau et du gouvernement soviétique ; l'organe du Kominform est censé traduire le sentiment du communisme international ; et cette distinction paraît suffisante aux dirigeants soviétiques pour que, lors de certaines manœuvres, ils distribuent des rôles différents à la *Pravda* et à l'organe du Kominform. Ainsi, pour prendre un exemple tout récent, lorsqu'en décembre la *Pravda* a publié son éditorial vantant l'amitié soviétique à l'égard de la France, l'organe du Kominform a publié presque en même temps un article d'Ali Yata, secrétaire du P.C. algérien, dénonçant « l'impérialisme français ».

Or, contre Tito, la campagne fut menée parallèlement dans la *Pravda*, dans l'organe du Kominform, et dans la propagande écrite et orale des émigrés yougoslaves staliniens.

En 1948, Staline chargea le Kominform et son journal officiel d'engager l'attaque contre Tito ; mais le résultat escompté se faisant attendre, Staline confia l'affaire à des mains soviétiques : la *Pravda* entra en campagne contre Tito. En octobre 1948, un premier article y paraissait sous la signature « Čeka » (ce qui signifiait « Comité central bolchevik »), en d'autres termes Staline lui-même.

Depuis lors, les attaques ne cessèrent pas. De l'automne 1948 à l'automne 1952, 438 colonnes de la *Pravda* furent consacrées à Tito, soit une colonne tous les trois jours pour un journal qui ne compte que quatre pages. La *Pravda* ouvrit

ses colonnes aux chefs émigrés yougoslaves ; Pero Popivoda, ancien général de Tito, et Radonja Goloubovitch, ancien ambassadeur à Bucarest, purent ainsi faire paraître des articles dans l'organe central bolchevik, privilège que les émigrés communistes espagnols et grecs n'ont pas connu une seule fois dans les dernières années de la vie de Staline. Cela disait clairement que la direction du parti s'était engagée à fond dans la lutte contre Tito.

Quel changement depuis la mort de Staline ! En dix mois, pas une seule fois le nom de Tito n'a été mentionné. Pas un article contre le régime titiste n'a paru dans la *Pravda*.

La mort de Staline n'a pas mis fin aux attaques contre les U.S.A., contre l'Espagne, contre la Turquie : seule la Yougoslavie de Tito a bénéficié d'un nouveau traitement. Et dans les mots d'ordre pour le 1^{er} mai, alors que l'année précédente la lutte contre « la clique fasciste » de Tito tenait une place d'honneur, il n'en fut pas question en 1953. Même changement dans les mots d'ordre à l'occasion du 7 novembre 1953.

Le 22 novembre 1953, on procéda en Yougoslavie, à des élections, ce que la presse occidentale a commenté ; la *Pravda* garda une fois de plus le silence.

Le 29 novembre, l'Albanie communiste a fêté l'anniversaire de la « libération » nationale et la *Pravda* a publié un article d'Enver Hodza qui jusqu'alors ne perdait aucune occasion de vitupérer l'agent impérialiste Tito « qui voulait subjuguier le peuple albanais » ; cette fois l'article ne fit aucune mention de Tito ni de la Yougoslavie.

L'organe du Kominform a suivi la même évolution, mais avec un temps de retard. Les attaques de la *Pravda* cessèrent le lendemain de la mort de Staline ; l'organe du Kominform (probablement par le fait des retards entraînés par la transmission), les continua pendant deux ou trois mois ; mais elles ont fini par disparaître.

Il était de règle que l'organe du Kominform consacra un éditorial, aux environs du 28 juin de chaque année, à la « portée historique » de la résolution prise contre Tito en 1948. Cette année, la « date historique » fut passée sous silence.

Chaque année, plusieurs kominformistes yougoslaves écrivaient dans ce journal ; depuis la mort de Staline aucun n'y a publié une ligne. Au cours de ces derniers mois, deux courtes informations sur la situation économique difficile ont été publiées dans « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire ». Rien de plus.

La presse des pays satellites a suivi la même évolution. De l'automne 1948 à l'automne 1952 elle a consacré autant de place que la *Pravda* à la lutte contre Tito : *Rude Pravo* (Prague), 453 colonnes, *Szabad Nep* (Budapest), 672 colonnes, *Scanteia* (Bucarest), 520 colonnes, *Rabotnitchesko Delo* (Sofia), 714 colonnes. Depuis la mort de Staline, la place consacrée aux attaques contre Tito a rétréci progressivement pour se réduire à des critiques anodines portées une ou deux fois contre un quelconque projet de loi yougoslave.

Même la propagande des kominformistes yougoslaves a changé de ton. Les termes les plus injurieux étaient sa monnaie courante : ils ont disparu. On se borne à critiquer la politique anti-populaire du régime, à souligner avec insistance que l'impérialisme américain est l'ennemi le plus mortel des peuples yougoslaves, et à réclamer l'amélioration progressive des relations entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. L'objectif fixé est la rupture des « traités d'asservissement » conclus avec les puissances impérialistes et le rétablissement des relations amicales avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires ; en premier lieu la reprise des relations économiques et culturelles. C'est là une propagande beaucoup moins dangereuses pour Tito que les appels à l'insurrection

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 92, « Les relations soviéto-yougoslaves depuis la mort de Staline »

contre lui lancés sans cesse par l'émigration communiste yougoslave avant la mort de Staline. Le fait que Moscou n'ait pas ordonné un silence total aux émigrés communistes yougoslaves permet de supposer qu'on entend au Kremlin garder un atout et un moyen de chantage pour les tractations futures avec Tito, mais qu'à mesure que les rapports entre Tito et Moscou iront s'améliorant, Moscou réduira au silence les Yougoslaves qui ont préféré Staline à Tito...

De son côté, Tito et ses collaborateurs n'ont pas manqué de donner aux Soviétiques des preuves de bonne volonté. Alors qu'à l'automne 1952 encore l'organe du P.C. yougoslave *Borba* fulminait sans cesse contre l'U.R.S.S., contre ses satellites et contre les partis communistes du monde entier, actuellement il faut chercher longtemps pour y trouver contre eux une critique même très modérée. Les chefs communistes yougoslaves ne manquaient dans aucun discours de stigmatiser l'U.R.S.S. tant que Staline vivait ; ils se montrent, ces derniers temps, sur ce sujet, infiniment plus modérés.

Fin de la guerre souterraine

Moscou a usé de nombreux moyens pour rendre à Tito la vie difficile ; cela également a pris fin depuis la mort de Staline.

Très souvent, les pays satellites avaient été obligés de concentrer des troupes aux frontières yougoslaves et les unités frontalières provoquaient fréquemment des incidents, dans lesquels de nombreux soldats des deux côtés trouvèrent la mort. Ce moyen de pression a cessé depuis ce printemps et les autorités yougoslaves ne se plaignent plus ni de concentrations de troupes ni d'incidents de frontières. L'un après l'autre, tous les pays voisins de la Yougoslavie sont entrés en négociations avec le gouvernement de Belgrade. Des commissions d'arbitrage furent formées et des accords frontaliers conclus, même avec l'Albanie, — alors que c'était à la frontière albanaise que les incidents étaient les plus fréquents et les plus sanglants. Les communications normales avaient été coupées entre la Yougoslavie et les pays limitrophes ; elles sont en voie d'être rétablies, ce qui est déjà fait entre la Yougoslavie et la Bulgarie.

Pour entretenir la psychose de lutte contre Tito, on monta des procès contre les « titistes » dans tous les pays kominformistes. Il y en eut 37 jusqu'en novembre 1952 ; 4 en U.R.S.S., 8 en Tchécoslovaquie, 7 en Hongrie, 5 en Roumanie, 12 en Bulgarie et 1 en Pologne, à quoi il faut ajouter les procès qui eurent lieu en Albanie : au cours de la seule année 1951, il y en eut 17. Depuis la mort de Staline, alors que l'on continue à juger des « espions occidentaux », ces procès ont disparu dans tous les pays satellites, y compris l'Albanie où pourtant il s'en déroula encore un à la veille même de la mort de Staline. De son côté, Tito a observé une attitude semblable. Avant la mort de Staline, il avait fait monter une vingtaine de procès contre des espions soviétiques, bulgares, hongrois, ou contre des partisans du Kominform. Depuis la mort de Staline, pas un seul.

De 1949 à la fin de 1951, les organes de sécurité yougoslaves avaient arrêté 504 agents venus des pays kominformistes chargés de diverses missions en Yougoslavie, presque toujours armés et équipés de postes-émetteurs. De leur côté, les autorités satellites ont souvent prétendu que les Yougoslaves envoyaient de leurs agents qui se présentaient en partisans du Kominform. Depuis la mort de Staline, ces accusations ont cessé de part et d'autre.

Durant la vie de Staline, les gouvernements satellites eurent souvent recours à des persécutions de la minorité nationale yougoslave, comme en

Hongrie ou en Roumanie, et on connaît plusieurs cas de déportations massives des habitants de villages yougoslaves. De leur côté, les satellites accusaient la Yougoslavie de pratiquer une politique de discrimination ou d'oppression à l'égard des minorités nationales albanaises, hongroises, etc... Ces accusations ont, elles aussi, cessé.

La reprise des relations

Quand mourut Staline, les relations entre la Yougoslavie et les pays kominformistes étaient depuis longtemps rompues ; l'unique contact était maintenu par des chargés d'affaires. L'Albanie n'en avait même pas à Belgrade ni le gouvernement yougoslave à Tirana. Staline mort, les relations se renouèrent progressivement dans différents domaines : sportif, journalistique, diplomatique. Les sportifs yougoslaves sont allés dans plusieurs pays du Kominform ; une délégation des journalistes s'est rendue en Roumanie : le correspondant de *Tass* est venu à Belgrade et l'agence yougoslave d'information a envoyé le sien à Moscou ; enfin les relations diplomatiques normales ont été rétablies entre la Yougoslavie et la plupart des pays communistes, le dernier pays à s'être engagé dans cette voie étant l'Albanie qui suivit les autres le 21 décembre 1953.

Les difficultés de la Commission du Danube retracent encore mieux les différentes phases du conflit entre Tito et Moscou. En mai 1948, le gouvernement soviétique, déjà engagé dans la correspondance avec Tito, eut l'intention de demander que la Commission du Danube soit convoquée non à Belgrade — comme cela avait été primitivement fixé — mais dans une autre ville : manifestement les rapports entre les deux capitales communistes se gâtaient. Au dernier moment, il se ravisa et la commission se réunit à Belgrade, quelques jours après la condamnation de Tito par le Kominform : la délégation soviétique, conduite par Vychinski, apporta avec elle les lettres que Staline avait écrites à Tito dans les mois précédant la rupture et les distribua à Belgrade. La délégation yougoslave, soucieuse de se montrer orthodoxe en stalinisme, vota toujours avec les Soviétiques et sanctionna ainsi l'élimination de cette Commission de pays qui en étaient traditionnellement membres, notamment la France.

Les délégués soviétiques, par ordre de Staline, ne se laissaient pas ébranler par l'attitude yougoslave et, à toutes les réunions qui suivirent, ils posèrent des conditions de plus en plus inadmissibles pour la Yougoslavie. Ainsi, lors des conférences que la Commission tint à Galatz en novembre 1949 et en décembre 1950, le délégué soviétique décida seul de tous les travaux qui devaient être entrepris et les protestations yougoslaves n'eurent aucun effet.

Telle fut la situation jusqu'à la mort de Staline. Mais immédiatement après, des changements se manifestèrent et, lors des conférences de Bucarest et de Galatz en été dernier, la Yougoslavie se retrouva avec tous les pays kominformistes sur un terrain de coopération ; plus encore à la réunion de la Commission à Galatz, en décembre. Ce que l'on sait des délibérations de cette conférence comme de ses préparatifs prouve que la délégation yougoslave dirigée par Dragoyé Djuritch a pris une part effective à tous les travaux. Avant l'ouverture de la conférence, la délégation yougoslave et la délégation hongroise — chacune séparément mais dans le même but — proposèrent que la commission permanente fut déplacée de Galatz à Budapest. Il est hors de doute que les Hongrois n'auraient pas osé émettre une telle proposition sans l'autorisation préalable des Soviétiques, grâce auxquels la proposition fut facilement adoptée.

Toutes les décisions de la conférence furent prises à l'unanimité, la délégation yougoslave ayant voté pour les propositions soviétiques ou inversement.

Conclusions et perspectives

De cette énumération des changements intervenus dans les relations soviéto-yougoslaves, on peut déjà tirer quelques conclusions et quelques prévisions.

Il est hautement probable que cette normalisation des rapports soviéto-yougoslaves suit un plan établi et que, si plan il y a, ce plan avait été fixé au cours de conversations ou de négociations à un échelon très élevé entre Belgrade et Moscou. Personne ne peut savoir qui a mené cette affaire et comment, mais les résultats visibles n'ont par tardé.

L'initiative de cette amélioration des rapports incombe indiscutablement aux Soviétiques. Elle a trouvé Tito dans les meilleures dispositions puisqu'il a donné son accord à chacune des nouvelles propositions, à une seule exception près : il a décliné l'invitation à participer au Festival de la Jeunesse démocratique à Bucarest, en été dernier.

Par ce revirement subit de leur attitude à l'égard de Tito, dès le lendemain de la mort de Staline, les dirigeants du Kremlin ont fourni la preuve définitive que *toute la guerre déclarée à Tito était avant tout l'œuvre personnelle de Staline* ; et Tito, de son côté, a montré qu'il désirait vivre en bons termes avec Moscou.

Bien que ces rapports s'améliorent aujourd'hui plus rapidement qu'ils ne se sont détériorés en 1948-50 (on a mis autrefois près de deux ans pour aboutir à une rupture presque totale alors que moins de dix mois ont suffi pour rétablir la plupart des rapports rompus), il n'existe aucune chance, tant que Tito vivra, pour que cette amélioration aboutisse à la réintégration totale de la Yougoslavie dans le bloc soviétique. Il n'est même pas certain que Moscou ait abandonné définitivement l'idée de liquider un jour Tito et il est certain que Tito — pour des raisons de sécurité personnelle, de politique extérieure et de politique intérieure — évitera de redevenir un simple satellite soviétique. Cela n'empêchera pourtant pas la continuation de cette politique de rapprochement progressif dont une des premières étapes à venir pourrait être le rétablissement des échanges commerciaux.

Mais, même sans la réintégration pure et simple de Tito dans le bloc soviétique, la nouvelle politique soviéto-yougoslave est grosse de conséquences sur le plan de la politique internationale.

Jusqu'à la mort de Staline, deux arguments — de poids d'ailleurs inégal — étaient invoqués pour justifier l'octroi à Tito d'un soutien inconditionnel. Le premier était que Tito constituait un exemple pour les autres pays ou partis communistes, en Europe et en Asie, et que c'était ainsi un nouveau puissant moyen mis en œuvre pour briser l'impérialisme soviétique. Mais l'évolution des faits dans le monde communiste depuis 1948 n'a pas confirmé cette espérance. La Chine — espoir majeur du titisme — a tout fait pour démentir ce pronostic gratuit de l'Occident. Les crises qu'ont connues les partis communistes occidentaux — dont le meilleur exemple est fourni par le cas Cuchi-Magnani en Italie — n'ont pas eu de lendemain. Certes, on a assisté à la liquidation d'un grand nombre de chefs communistes dans les pays satellites. Mais on oublie trop que ces victimes stalinienne, dont la « dissidence » a toujours échoué, n'avaient le plus souvent rien

à voir avec le titisme. Furieux de ne pouvoir obtenir la tête de Tito, Staline s'est vengé sur les chefs communistes dans les autres pays communistes, de même qu'il a massacré dans les purges de 1936-38 une masse de dirigeants bolcheviques sous l'accusation de « trotskisme », alors qu'ils n'y appartenaient nullement. (Exemple : Antonov-Ovsénko). De même, il a classé sous le signe du titisme des hommes qui avaient été pro-titistes mais l'avaient renié en 1948, comme Dzodzé en Albanie, des gens qui ne l'avaient jamais été comme Rajk en Hongrie, ou même des hommes qui lui avaient toujours été hostiles, comme Kostov en Bulgarie. Fait paradoxal, tous ces dirigeants furent assassinés sous l'inculpation de titisme, alors que le seul qui ait pris la défense de Tito en 1948 — le Polonais Gomulka — a bien été arrêté, mais a conservé la vie.

De toutes façons, si, à plus ou moins longue échéance, l'exemple de Tito pouvait susciter une autre dissidence tant que Tito faisait figure de champion de l'antisoviétisme, on ne voit plus bien en quoi il pourrait être un encouragement à la rébellion pour les autres chefs communistes maintenant qu'il a lui-même abandonné le champ de bataille de la guerre froide avec Moscou et conclu un armistice...

Que reste-t-il du titisme dès le moment où Tito lui-même n'est plus titiste ?

L'autre argument a résisté plus longtemps à l'épreuve des faits. Jusqu'à la mort de Staline, l'U.R.S.S. menait la guerre froide avec l'Occident et avec Tito, et même beaucoup plus avec Tito qu'avec l'Europe occidentale. De ce fait, une solidarité d'intérêt s'était établie entre la Yougoslavie et les démocraties libérales. Mais cette solidarité s'est affaiblie après la mort de Staline. Moscou a continué la guerre froide contre le monde occidental, mais non contre Tito. La position de l'Occident et celle de Tito sont devenues de ce fait différentes en face de Moscou. Tant que Tito était menacé par Moscou, il avait intérêt à la protection de l'Occident ; une fois cette menace directe disparue, il n'avait plus le même besoin de se lier à l'Occident. Il l'a d'ailleurs montré en améliorant ses rapports avec l'U.R.S.S. sans attendre que le monde occidental ait réussi le même exploit. Cela ne veut pas dire que, dans l'avenir, il évitera tout contact avec les Occidentaux, notamment avec les dollars, les armes et l'approvisionnement américains, d'autant plus que ceux-ci ne sont accompagnés d'aucune condition en contre-partie. Mais il évitera encore plus que par le passé tout engagement précis et concret à l'égard de l'alliance occidentale, comme l'intégration de son armée dans l'ensemble des plans stratégiques atlantiques, l'octroi de bases militaires et l'accueil d'instructeurs occidentaux. (La Yougoslavie reste le seul pays non-soviétique d'Europe à n'en pas avoir).

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le Parti Communiste Français prend la défense des assassins communistes espagnols de l'Aude

B IEN que nous ayons déjà consacré deux notes à l'affaire des Espagnols assassins de l'Aude, — voir *B.E.I.P.I.*, 1-15-12 et 16-31-12 1953, — nous n'hésitons pas, sans répéter ce que nous avons déjà dit, à revenir sur ce sujet. Comme l'affaire Guingouin — sur laquelle nous aurons à revenir — comme l'affaire Dominici, dont nous avons déjà parlé et dans laquelle on a parfaitement le droit de chercher un arrière-fond « politique », celle des assassins de l'Aude permet de jeter une lumière crue sur les agissements des communistes au lendemain de la libération, et, dans une certaine mesure, sur les intentions politiques que ces agissements supposent. L'historien qui voudra étudier la politique du P.C.F., d'août 1944 à, disons décembre de la même année, et ses velléités de prise révolutionnaire du pouvoir ne pourra pas négliger des affaires de ce genre, grâce auxquelles sont révélés des faits qui sans cela seraient restés enfermés comme tant d'autres dans le secret des mémoires.

Le 31 octobre 1953, tous les journaux du Sud-Ouest publiaient la nouvelle de l'arrestation d'un petit groupe d'Espagnols accusés d'avoir perpétré dans la région de Carcassonne, au lendemain de la libération, de nombreux assassinats dont les victimes avaient été d'autres Espagnols. L'information était reprise le lendemain par l'ensemble de la presse française : seuls les journaux communistes, ceux du Sud-Ouest y compris, faisaient silence.

Le 2 novembre, le quotidien de Toulouse du P.C.F., *Le Patriote du Sud-Ouest*, publiait enfin, et sans nul doute sur ordre « d'en haut », un article où l'affaire était présentée au mieux des intérêts communistes. Nos lecteurs en ont trouvé l'essentiel dans notre bulletin du 16 décembre.

Sans doute les choses en seraient-elles restées là sur le plan de la presse si le *Journal Indépendant* de Perpignan n'avait pas consacré à l'affaire sept articles massifs, où étaient énumérés les crimes, précisés les lieux, les dates, les noms des victimes, ceux des assassins, suggérés les mobiles possibles des crimes et leurs responsables lointains.

Ces articles eurent dans la région un grand retentissement, et, comme il en ressortait que les assassins appartenaient tous à la section militaire *Agrupación de Guerrilleros Españoles*, de la *Union Nacional Española*, organisation créée et contrôlée par le parti communiste espagnol et dont les rapports avec le P.C. français ne sont pas ignorés de beaucoup (voir notre étude : *L'activité du P.C. espagnol en France* dans *B.E.I.P.I.* du 16 mai 1953), force fut bien aux responsables du parti d'intervenir et de prendre la défense des emprisonnés — dans la crainte sans doute que ceux-ci ne parlent trop s'ils se sentaient abandonnés.

Le Patriote du Sud-Ouest (le seul journal communiste de France à avoir jusqu'à présent parlé de l'affaire, *l'Humanité* elle-même s'en étant bien gardée) revint donc sur le sujet, et lui consacra, à partir du 21 novembre, cinq articles anonymes sous le titre général : « *La vérité sur les arrestations d'anciens guerrilleros de la Haute Vallée de l'Aude* ».

Le premier de ces cinq articles reproduisait en partie celui du 2, affirmait, dans un sous-titre qu'il n'y avait pas eu « *d'assassinats, mais des exécutions* », et qu'« *après une enquête minutieuse et patiente dans la région de la Haute Val-*

lée de l'Aude où les faits reprochés aux Espagnols arrêtés se sont passés », on pouvait déclarer (ce qui était fait en caractères gras) : « *Oui : ces faits sont des actes de résistance accomplis par les Espagnols incarcérés sur ordre, dans le cadre de leur formation de résistance et de leur activité résistante* ».

Cette affirmation était accompagnée des diversions habituelles : rappel de faits de résistance accomplis par l'un des accusés, la récente signature des accords hispano-américains, la pression exercée par les Etats-Unis sur la France pour la ratification des accords de Bonn et de Paris, tout cela conduisant le gouvernement français à accentuer sa politique de répression à l'égard des républicains espagnols réfugiés en France.

Selon un procédé habituel, l'auteur essayait de faire d'une pierre deux coups : « *Que l'on se souvienne du bruit fait en 1950 autour de la « malle de Gironis » et de la féroce répression vis-à-vis des républicains espagnols à laquelle elle donna lieu.* » Il présentait ainsi « l'affaire de Gironis » comme une provocation policière dont le véritable caractère ne saurait être mis en doute par personne — ce qui est exactement le contraire de la vérité — et suggérait qu'on se trouvait à nouveau devant un coup monté par la police et les autorités judiciaires pour « *créer une atmosphère de suspicion, de méfiance, une atmosphère de pogrom à la faveur de laquelle le gouvernement espère pouvoir aller plus loin et renouveler le coup de 1950* » (1).

*

L'avocat anonyme des assassins communistes essaie, dans les quatre autres articles, de montrer qu'en dehors du meurtre du « passeur » andorran connu sous le sobriquet « Le Petit », les assassinats reprochés à ses « clients » ont été des « *actes de résistance accomplis sur ordre, dans le cadre de formations de Résistance* ».

Pour étayer son affirmation, il décrit ainsi la 5^{me} brigade de guerilleros à laquelle appartenaient les assassins incarcérés et que commandait José Diaz.

(1) La découverte en 1950, dans le lac de Gironis, d'un cadavre de femme enfermé dans une caisse d'épicerie, provoqua une enquête qui permit de découvrir des réseaux communistes espagnols qui allaient depuis des équipes de bûcherons jusqu'au consulat polonais de Toulouse. La plupart des gens compromis dans l'assassinat de la femme et de son mari avait déjà pris la fuite. On trouva des armes, un poste émetteur, etc. Tous ceux qui furent impliqués étaient des communistes espagnols, presque tous d'anciens guerilleros. Si la police avait eu la curiosité de chercher ce qu'étaient devenus les guerilleros espagnols désarmés en décembre 1945 sur l'ordre du gouvernement français, elle se serait aperçue qu'ils avaient formé des groupes de bûcherons dans les montagnes, et, dans les villes, des sociétés artistiques, des clubs sportifs, etc. *Le Journal Indépendant* a publié le 5-11-1953 la photographie d'une équipe de football dont tous les membres sont d'anciens guerilleros. Parmi eux, José Diaz qui fut le commandant de la 5^{me} brigade et dont il sera parlé plus loin. Juan Fernandez Pacheco, dit le Chat, chef de l'équipe des tueurs, Carmelo Delgado, lieutenant de cette 5^{me} brigade et arrêté à Alger le 25-11-53, etc.

« Elle était, comme toutes les autres brigades de guerilleros, une unité régulière de Résistance, chapeauté et contrôlée au même titre que les diverses organisations de Résistance et maquis français, par l'état-major F.F.I. Elle obéissait à des ordres et agissait dans le cadre d'une stratégie commune à tous les Résistants, visant à la libération totale de la France, à l'anéantissement total des forces hitlériennes. »

Et d'ajouter :

« Fernandez, Amor, leurs camarades, membres réguliers d'une formation régulière de Résistance étaient assujettis à une obéissance immédiate et complète aux ordres reçus de leur chef, José Diaz. Et il est hors de discussion que les exécutions ont été effectuées sur l'ordre formel de José Diaz. Enfin, dernier point, il ne peut pas être discuté que les ordres d'exécution n'aient été des ordres normaux et réguliers que José Diaz avait toutes qualités pour donner » (2).

Le chroniqueur du *Patriote du Sud-Ouest* omet « au moins une chose : c'est que les unités de guerilleros espagnols obéissaient à une autorité supérieure aux F.F.I., l'Union Nationale Espagnole (paravent du parti communiste espagnol) qui donnait à l'*Agrupacion de Guerrilleros Españols* des ordres qui étaient sans appel. Voilà le mécanisme que les magistrats doivent avoir présent à l'esprit s'ils veulent voir clair dans cette affaire.

D'autre part, puisqu'on invoque la stratégie commune à tous les résistants, et que celle-ci visait à la libération totale de la France, comment se fait-il que ces guerilleros soient restés dans l'Aude au lieu de poursuivre les armées allemandes ?

A quel objectif stratégique aurait bien pu obéir, de la part des F.F.I., l'assassinat d'Espagnols antifascistes ? Et comment peut-on honnêtement prétendre que ces meurtres ont été accomplis sur l'ordre de l'Etat-Major F.F.I. quand on sait que le Comité de Libération du département de l'Aude et l'Etat-major de la région firent des démarches auprès « des autorités » espagnoles pour que les futures victimes fussent remises en liberté ?

Enfin, si les ordres donnés par le commandant José Diaz étaient réguliers, pourquoi les guerilleros ont-ils menti aux représentants de la Résistance française et assuré que les hommes qu'ils avaient arrêtés et qu'ils allaient tuer étaient partis volontaires lutter en Espagne contre Franco ?

Une fois écartées insultes et diversions, que reste-t-il dans les articles du *Patriote du Sud-Ouest* ?

(2) Il n'est pas inutile de noter que ce José Diaz, expulsé de France en 1950, est actuellement en Pologne. Rappelons que, lors de son arrestation, le gouvernement français, à l'encontre de Staline livrant à Hitler nombre d'antnazis réfugiés en U.R.S.S., fussent-ils Juifs, ne remit ni José Diaz ni aucun de ses camarades au gouvernement espagnol. Il leur donna à choisir entre une résidence surveillée en Corse ou en Algérie, et l'expulsion en pays soviétique. Trois ou quatre seulement, dont Diaz, choisirent de traverser le rideau de fer et se fixèrent à Prague, où se trouve la direction du P.C. espagnol. Les autres, plus de 150, refusèrent. Le P.C.F. fut chargé de les faire revenir sur leur décision, injurieuse pour l'U.R.S.S. Ils furent donc soumis à toutes sortes de pressions, de vexations et de contraintes, et finalement beaucoup partirent avec leurs familles. Ils furent reçus avec éclat. Depuis, c'est le silence. Quelques sinistres rumeurs ont couru, tout à fait vraisemblables pour qui se souvient du sort qui fut celui des républicains espagnols en U.R.S.S.

Il reste que le passeur andorran dit « Le Petit » fut tué par « El Chato » (Juan Fernandez Pacheco), parce que celui-ci « se convainquit bientôt » au cours d'une conversation avec la victime, que cet homme « servait à travers la frontière, de passeur à des nazis et à des collaborateurs poursuivis » — c'est du moins lui qui l'affirme.

Il reste que deux beaux-frères, Ramon Folch et Ramon Mialet, furent amenés vers la fin octobre 1944, à Quillan, conduits à la mairie où José Diaz donna à « El Chato », Fortunato Amor et Jacinto Castella, « l'ordre de les amener sur la route de Formigüères et de les exécuter ». Ce qui fut fait.

Et le journal communiste, soulignant que tous deux étaient « arrivés en France au début de 1938 » d'ajouter : « A cette époque, les Républicains espagnols se battaient en Espagne, les armes à la main, contre Franco. Folch et Mialet, passés en France durant cette lutte étaient à peu près certainement des déserteurs de l'armée républicaine. Et on sait le rôle que la Secunda bis et la police française ont fait jouer, dans la plupart des cas, à ces déserteurs : celui de mouchards et de traîtres ».

Ne nous arrêtons pas au procédé, qui est tout simplement infâme, mais parfaitement dans la manière communiste. Des centaines de républicains espagnols sont venus en France, sans désertier le moins du monde, pour ne pas tomber sous les coups des communistes qui, à partir de mai 1937, ont exercé une dictature sanglante sous le couvert du gouvernement du « socialiste » Negrin. Et si ces réfugiés fuyant la terreur stalinienne n'ont été que des centaines au lieu d'être des milliers, c'est que le contrôle de la frontière était aux mains des communistes.

De toutes façons d'ailleurs, même si déserteurs il y avait, quel droit José Diaz avait-il de les faire assassiner, et sous le couvert de la résistance française encore ?

Restent encore dix cadavres. Mais le journal communiste n'en dit mot au cours des cinq longs articles qui résument une « minutieuse » contre-enquête. Pas un mot d'*Avelino Martinez*, d'*Alfonso Sanmiguel*, de *Juan Pujadas*, du Dr Enrique Jorge *Iacopoulos y Teja*, qui fut secrétaire particulier du Dr Negrin et appartenait au parti socialiste espagnol, de *Maruja*, sa compagne, de son ami *Luis Garcia Martinez*, membre de la C.N.T., tous trois assassinés fin octobre, de *Miguel Gonzales*, *Antonio Rodriguez*, *Pedro Perez* et *José Ibañez*, tous quatre employés chez M. Joseph Jolibert, président du Comité de Libération, et dont on découvrit les cadavres le 5 novembre 1944, une balle dans la tête.

Le minutieux enquêteur communiste aurait pu apprendre à Montfort que les corps de ces quatre dernières victimes furent veillés toute la nuit par la population qui les connaissait et les estimait, qu'on déposa une couronne sur leur tombe, et qu'on peut lire sur la pierre, tracée par une main inconnue et maladroitement l'inscription suivante :

AQUI REPOSAN
M. GONZALEZ
V. VONILLA
P. PEREZ
J. YVANEZ

FALLECIERON LE
5-11-1944

FUSILADOS POR PIQUT FASCISTAS

L'orthographe n'est pas très sûre, et Gonzalez est nommé deux fois, par son nom et par son surnom de Vonilla ou Bonilla. Quant à la dernière ligne : *fusillés par un piquet de fascistes*, qu'elle n'aille pas induire en erreur ! Les fascistes ici,

ce sont les communistes, conformément à la dénomination que l'on emploie le plus communément pour les désigner dans les milieux de l'émigration espagnole, surtout parmi les ouvriers. Il n'est même plus besoin de dire : les fascistes rouges.

**

Le Patriote du Sud-Ouest se plaint qu'on parle des exécutions de 1944 sans « qu'aucun fait nouveau ne se soit produit ». Mais, comme il n'y a pas eu jugement jusqu'à maintenant, et pour cause, le crime lui-même est fait nouveau. Il n'y a pas de dossier à rouvrir et d'affaire à reprendre. Il n'est donc pas besoin de fait nouveau. Mais, si l'on en voulait absolument un, il n'y aurait vraisemblablement qu'à demander à la police de révéler quelques autres assassinats du même genre. On parle jusqu'à présent de treize « exécutions ». Or, la presse de l'émigration espagnole a parlé, à diverses reprises de plus de deux cents.

Bien que le *Journal Indépendant* et d'autres feuilles régionales aient fait allusion à l'*Union Nationale Espagnole*, le *Patriote du Sud-Ouest* n'en souffle mot. Est-ce que ses rédacteurs ont oublié le congrès réuni à grand bruit à Toulouse même par cette U.N.E. aussitôt la libération de la ville ? Est-ce qu'on n'a pas gardé le souvenir, au *Patriote du Sud-Ouest* de ce journal *Le Patriote* publié à Toulouse au lendemain de la libération, et qui parlait à chaque page de l'U.N.E. et de son *Agrupacion Guerillera* ? Et pourtant, le *Patriote du Sud-Ouest* n'a fait que prendre la suite de l'ancien *Patriote*.

**

Terminons, faute de place pour relever les mensonges, les oublis, les affirmations gratuites de cette singulière défense qui a tout d'un plaidoyer *pro domo*, par deux remarques.

1° Il nous paraît difficile de croire que, lorsque le gouvernement français, en décembre 1945, ordonna le désarmement des guerilleros, toutes les armes alors en leur possession aient été remises aux autorités. Les dirigeants du P.C. espagnol nourrissaient le projet de s'en servir contre Franco, en répétant le coup de Grèce : les guerilleros auraient pris et tenu une zone quelconque de l'Espagne, où aurait été formé un gouvernement « républicain » que les staliniens auraient manœuvré à leur gré. Le projet ne fut pas poussé plus avant parce que les autres organisations émigrées, ouvrières et républicaines, se déroberent, comprenant qu'en l'acceptant elles se seraient livrées purement et simplement aux communistes. Mais cet échec n'a certainement pas déterminé les chefs communistes à se démunir de leurs armes. Ordre fut donné aux brigades de guerilleros de dissimuler celles qu'elles possédaient. Depuis, la police a découvert plusieurs dépôts de ces armes. Il y a fort à parier toutefois qu'il en existe d'autres.

2° Des témoignages directs nous permettent d'affirmer que les communistes s'efforcent de fermer par la terreur les bouches qui allaient s'ouvrir. C'est ainsi que certaines personnes qui firent des déclarations aux envoyés du *Journal Indépendant* ont reçu la visite de militants communistes de Perpignan — qui ne semblent pas précisément être venus les voir pour les inciter à aider l'œuvre de la justice. On dit même, dans le pays, que le parti communiste dispose encore d'influences assez puissantes pour que l'affaire tourne court, et que ceux qui parleront en seront pour leur peine et auront inutilement couru un risque (3).

(3) Rappelons que quatre nouvelles arrestations, l'une effectuée à Avion (Pas-de-Calais) : Antonio Hidalgo et trois autres en Algérie, ont porté à dix le nombre des accusés. Est-ce là toute la bande ?

La propagande communiste dans les Facultés⁽¹⁾

Les milieux étudiants traditionnels ne paraissent pas particulièrement perméables à la propagande communiste. Ils déconcertaient ses agitateurs par leur complexité, peu conforme au schéma marxiste. Ils ne forment pas une classe, car les étudiants sont issus, en proportion variable, des différentes couches sociales. Ils ne constituent pas non plus une corporation, au sens ancien du terme : l'orientation vers des spécialités de plus en plus nombreuses et différentes fait qu'il n'y a presque aucune affinité entre les membres des diverses facultés ou écoles. D'autre part, la mentalité estudiantine, telle que l'avait créée une tradition qui remonte au moyen-âge, était faite de non-conformisme, d'esprit critique, du goût du scandale et du « chahut », de tout ce qu'on appelle aujourd'hui au Quartier latin, le folklore. L'individualisme et l'idéalisme qui y florissaient s'accommodaient mal au surplus de la discipline étroite du parti et d'une action qui aurait permis de manœuvrer les étudiants — comme on manœuvraient les ouvriers des entreprises — en mettant en avant des revendications matérielles et la défense d'intérêts « professionnels ».

Aussi, contrairement à la théorie des classes et à la politique du creuset, les communistes

avaient-ils compris qu'il était dangereux de tenter trop vite l'amalgame en amenant dans les cellules du parti des militants trop enclins à la discussion. Ils avaient créé une organisation particulière assez nettement différenciée : *Les Etudiants communistes*, qui visait surtout à une sorte de recrutement idéologique et doctrinal, qui en appelait aux idées et ne cherchait pas à se donner une « base économique ».

Cette formation n'a pas cessé d'exister, mais les milieux étudiants, en France tout au moins, se sont assez profondément transformés pour que les communistes puissent y agir sans être obligés autant qu'autrefois de recourir à des méthodes différentes. L'afflux des étudiants coloniaux, celui des étudiants issus des classes moyennes fonctionnalisées ont contribué à créer une atmosphère de plus grande réceptivité aux idées communistes. Mais il faut accorder encore plus d'importance à la croissance constante des effectifs étudiants, source d'une crise qui n'est pas près de sa solution et qui affecte à la fois le niveau de vie matériel et le niveau intellectuel des étudiants (2).

(2) On aura une idée de cet abaissement du niveau intellectuel moyen des étudiants en jetant les yeux sur la presse communiste rédigée par des étudiants et destinée à des étudiants. En voici un échantillon. Il est emprunté à *Vérités*, organe ronéotypé de la cellule com-

(1) Cf. B.E.I.P.I., n° 91. 16-30 juin 1953 : *La propagande et le recrutement communiste dans les lycées*.

Et c'est grâce à cette transformation, à la vérité capitale, que les communistes peuvent espérer jouer et déjà jouent un très grand rôle dans les milieux étudiants.

*
*
*

Techniquement parlant, l'organisation des *Etudiants Communistes* est conçue de la même façon que celle du parti. L'organisme de base est la cellule, une par Faculté ou Ecole, plusieurs s'il y existe plusieurs spécialités ou plusieurs années différenciées. Par exemple à la Faculté des Lettres, on compte une cellule pour les étudiants de Propédeutique, pour ceux d'Histoire, d'Espagnol, etc. En Médecine, il y a une cellule du P.C.B., une de première année, une des internes, etc. Chaque cellule est dirigée par un bureau formé d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un responsable à la propagande et elle a son activité propre : elle organise l'agitation, le recrutement, édite des tracts et une feuille périodique, le journal de cellule. Lorsque l'attention du Parti se porte vers une faculté déterminée pour une raison ou une autre, les diverses cellules se groupent et mènent leurs efforts en commun.

Au-dessus de la cellule, se place la « commission étudiante », une par académie, comparable aux « fédérations départementales ». Enfin, à l'échelle nationale, l'organisme central des « Etudiants communistes », dépendant directement du Comité central.

*
*
*

Traditionnellement, l'éducation politique est la première activité des étudiants communistes. Chaque semaine la cellule organise une réunion d'éducation au cours de laquelle un membre fait un exposé suivi de discussion et de commentaires. Les sujets de ces exposés sont souvent fournis par des congrès du Parti, en France ou en U.R.S.S., par les discours des « leaders » communistes, par l'actualité. Les cadres de la cellule doivent également suivre les cours des écoles du Parti et les stages d'instruction organisés par leur fédération respective.

Enfin, pour pallier les « mauvais » effets que pourraient avoir les cours de faculté et les lectures sur les cerveaux des étudiants le Parti leur conseille fortement de venir se « désintoxiquer »

ministre de l'Institut d'Etudes hispaniques, n° de décembre 1953 :

« Si les accords de Bonn et de Paris étaient ratifiés, ce n'est plus la culture de notre pays qui serait enseignée, celle de Descartes, Voltaire, Victor Hugo et même pas les cultures des autres pays d'Europe, mais une « culture européenne », c'est-à-dire un conglomérat artificiel des productions de différentes nations auparavant vidées de tout contenu national. Nous en avons eu récemment un exemple au Musée du Louvre. Une exposition de peintures de différents pays a été organisée : les œuvres d'art étaient classées par ordre chronologique au lieu d'être classées par nationalités, par écoles. Européaniser la culture, cela consisterait par exemple à étudier ensemble : « Les philosophes en Europe au XVIII^e siècle », ce qui est une absurdité. Comment expliquer Rousseau et Voltaire sans les replacer dans le cadre bien défini de la France à la veille de la révolution de 1789. »

Il y a là un crescendo de sottise et d'ignorance vraiment remarquable. La remarque finale est une véritable perle, car si quelque chose fut européen, c'est bien « la philosophie du siècle des lumières ». Quant à expliquer Rousseau et Voltaire par la société « française » du 18^e siècle exclusivement, c'est oublier un peu vite que le premier était Genevois, et que le second, très dix-huitième siècle en cela, était ce que Jdanov eût appelé un « cosmopolite ». Ce sont des choses qu'autrefois on devait savoir pour être reçu au baccalauréat.

aux cours de l' « Université Nouvelle » qui distribue une sorte de « contre enseignement communiste » — au 44 rue de Rennes, au 8 Avenue Mathurin Moreau, au 163 Boulevard de l'Hôpital. Là ils pourront entendre des professeurs communistes, ou des théoriciens en vue du Parti. Ainsi pour le moment, ils pourront suivre le cours de Philosophie de Pierre Hervé, le cours d'Histoire de la Philosophie de Jean Desanti, et le cours d'Histoire Littéraire de Lecercle, Varloot et Albouy.

D'autre part, les étudiants communistes sont mis en garde contre l'enseignement qui leur est donné par les Facultés ou Ecoles. Voici ce qu'on pouvait lire dans le numéro 29 de *Clarté*, organe des « Etudiants communistes de Paris », dont le directeur politique est le député communiste Gio-voni :

« Il ne faut pas joindre à une « attitude pratique militante », une « attitude intellectuelle bourgeoise ». Car l'assimilation de l'enseignement bourgeois ne peut être pour nous qu'une assimilation critique, étroitement liée à notre combat politique contre la classe politique qui nous la dispense. »

Est-ce à dire que, lors des examens les étudiants communistes doivent se déclarer ouvertement et risquer ainsi un échec, si tant est que cela soit à craindre ? L'honnêteté intellectuelle le voudrait, mais le Parti ne le veut pas.

« Bien sûr, les examens ressemblent de plus en plus à des interrogatoires policiers ; bien sûr, les questions que l'on y pose visent de plus en plus à dépister les partisans de la Paix : c'est là un des aspects de la fascisation croissante de l'Etat bourgeois destinée à préparer la guerre. Mais il n'y a nulle « trahison », bien au contraire, à refuser de tomber dans le piège que l'on vous tend. Depuis quand doit-on la vérité à la police ? — Donc jouer le jeu que vous impose l'Etat bourgeois ne doit vous poser nul « cas de conscience ». — Une immense matière s'offre à nous : Rétablir scientifiquement, dans la perspective de notre lutte, le vrai visage d'un Montaigne, d'un Diderot, d'un Jules Vallès, d'un Pasteur, d'un Claude Bernard, de tous ceux que la bourgeoisie défigure ou passe sous silence parce qu'elle en a maintenant peur. Cela non pas dans vos copies d'examen (où sans « crise de conscience » aucune, nous devons dire à la bourgeoisie ce qu'elle attend que nous lui disions) mais pour votre propre compte, pour des revues comme la Nouvelle Critique... et pour *Clarté* ! »

On le voit : la tradition de l'immoralisme à la Netchaïev n'a pas disparu du bolchévisme. Mais il semble qu'on trouverait difficilement, dans l'histoire des mouvements révolutionnaires français, de pareils conseils de mensonge, de cynisme et d'hypocrisie à de jeunes hommes.

C'est à ce même souci d'intoxication des esprits que répond l'effort poursuivi par les *Lettres françaises* ou par la *Nouvelle critique* pour présenter écrivains, philosophes et artistes du passé non plus tels qu'ils étaient, mais comme les annonciateurs du bolchévisme. D'où l'annexion d'Hugo, de Rabelais, de Diderot, de Descartes, de tant d'autres. On peut penser que les universitaires et les intellectuels auxquels cette propagande est également destinée peuvent lui opposer une résistance individuelle suffisante, ce qui est d'ailleurs moins certain qu'on ne le pourrait croire. Mais ses effets chez les étudiants sont indéniables. Submergés par cette propagande à laquelle à peu près rien ne s'oppose, pas même leurs cours enfermés dans des cadres étroits, ils finissent par

admettre, plus ou moins consciemment, la version falsifiée que leur propose le parti.

La propagande ouverte du parti, sa propagande officielle en faveur du communisme, est assurément aujourd'hui la partie la moins importante de l'activité des *Etudiants communistes*. Ce qui compte, c'est d'une part d'entraîner les étudiants dans des opérations politiques bien définies qui semblent avoir leur objet en elles-mêmes, d'autre part d'exploiter au mieux des intérêts du parti ce qu'on prend l'habitude d'appeler les questions corporatives ou syndicales. En d'autres termes, le parti peut maintenant pratiquer sur le plan étudiant, à peu près sans transposition, les méthodes dont il use dans tous les autres secteurs.

Cela lui permet de suppléer l'exiguïté de ses effectifs. En 1952-1953, il n'y avait pas beaucoup plus de 500 étudiants inscrits à la Fédération Communiste de la Seine, ce qui fait 1 sur 140 ou 150 étudiants. Mais il peut influencer et disposer pour ses manœuvres de façon à peu près régulière d'une foule de « compagnons de voyage » plus ou moins conscients, dont on est en droit d'évaluer le nombre à 10.000. Comme on l'a noté très judicieusement (*Le Présent*, janvier 1953) le parti communiste dispose au quartier latin, moins de sympathies spontanées que d'un conformisme nouveau, d'une opinion artificielle, faite de la croyance en la fatalité du succès communiste, et en une marche de l'histoire irréparablement favorable au camp russo-soviétique, de la conviction que le Parti est très fort, que rien ne peut le briser et qu'on ne peut rien sans lui, tout cela plus ou moins expliqué ou justifié par un vague humanisme de gauche, souvent puisé aux sources empoisonnées de l'interprétation stalinienne, dans les *Lettres françaises* ou à la *Nouvelle Critique*.

C'est en s'appuyant sur cette complaisance, consciente ou non, à leur égard, que les étudiants communistes ont entrepris de conquérir ou de reconquérir les postes clés du « syndicalisme étudiant », de l'U.N.E.F. ou Union Nationale des Etudiants Français.

Leur tactique, on s'en doute, est celle de l'unité d'action. Pas de sectarisme. Pas d'action séparée. Il faut défendre en commun « les revendications ». Voici, à titre d'exemples, deux échantillons de cette littérature. L'un est extrait de *L'Étincelle*, organe de la cellule de Propédeutique (année préparatoire à la licence de Lettres) de décembre 1953 : « Pour la défense des étudiants, pour faire aboutir leurs revendications, les communistes seront les meilleurs. Mais ils appellent à l'union de tous les étudiants de Propédeutique pour faire du Groupe d'étude Propé un organisme vraiment syndical et vraiment étudiant »...

L'autre est emprunté au n° 1 de *Fac nouvelle*, journal des cellules de la Faculté de Droit : « Il n'a jamais été dans l'intention des étudiants communistes de monopoliser la Corpo. Au contraire nous avons toujours affirmé que seule l'UNION de tous les étudiants peut faire aboutir leurs revendications »...

Conformément à cette tactique, on assiste dans toutes les Facultés et Ecoles, lors des élections corporatives, à la formation de listes d'inspiration communiste qui grâce à leur camouflage en « liste d'Union », ont toutes les chances d'être élues.

Que trouve-t-on dans ces listes, à part les membres du Parti communiste ?

Au premier plan, vient l'U.J.R.F., mais personne maintenant n'ose plus dire sans rire que l'Union de la Jeunesse Républicaine de France est une organisation indépendante du parti.

Vient ensuite le *Mouvement de la paix* dans lequel la proportion communiste est un peu plus faible qu'à l'U.J.R.F., mais dont l'orientation n'est pas pour autant moins douteuse.

Au troisième rang figure la masse des groupuscules, à majorité communiste, prenant selon les cas, des allures différentes : groupes culturels et artistiques, groupes de travail, cercle d'études progressistes, groupes d'étudiants coloniaux, groupes d'étudiants juifs, etc...

Enfin, il arrive que des étudiants de groupe ou de partis connus (socialistes ou M.R.P.) se laissent prendre au piège et fassent cause commune avec les communistes.

Le cas le plus complexe est celui de la J.E.C. (Jeunesse étudiante chrétienne). Nous n'en traiterons pas aujourd'hui à fond, mais il est clair pour tout le monde que les chrétiens progressistes y jouent, à Paris tout au moins, un très grand rôle.

Il n'est guère d'entreprise communiste qui ne bénéficie au quartier latin de l'appui public (quelqu'un de la J.E.C. Jamais elle n'a pris position contre eux, ni au point de vue syndical, ni au point de vue politique, et on ne peut pas ne pas trouver étrange que nombre de ses membres appartiennent à l'U.J.R.F. et au Mouvement de la Paix. Sans exagération, on peut dire que la J.E.C. a amené au Parti ou aux abords du Parti autant et peut-être plus d'étudiants que la propagande communiste officielle.

Certains milieux catholiques français ont réagi et ils ont fondé des organisations catholiques purement confessionnelles, comme, à la Sorbonne le « *Centre Richelieu* » et au Droit « *le groupe Catholique* ».

On pourrait croire, vu le petit nombre des étudiants communistes et même de ceux qui sympathisent ou flirtent avec le communisme que l'influence du P.C. sur le syndicalisme étudiant reste faible. Il en va tout autrement. Seuls, les étudiants possédant la carte de l'U.N.E.F. participent à la vie syndicale. Or, si tous les communistes, à peu près sans exception, se font inscrire au « syndicat », il n'en va pas de même de la grande masse des étudiants, qui se désintéressent, dans la proportion de 8 sur 10, des « problèmes syndicaux ». Aussi à Paris comme en province, les communistes peuvent-ils compter, en moyenne, sur un « syndicaliste étudiant » sur deux.

Le résultat s'inscrit dans les faits. Après le confusioennisme des années d'après guerre, l'U.N.E.F. avait été débarrassée progressivement des communistes qui, en 1950-1951 avait perdu la direction de la presque totalité des « Corps » de province et ne disposaient plus que d'une très faible minorité au bureau de l'U.N.E.F. Mais en 1952 ils opérèrent un vaste mouvement pour recouvrer la majorité. Leurs efforts portèrent d'abord sur la province où ils obtinrent des succès sensibles à Rennes, Grenoble, Montpellier, Strasbourg et Lyon. Puis, ils essayèrent d'enlever à tout prix la « forteresse parisienne ». Entre-temps, le Parti avait recruté des spécialistes de l'agitation syndicale. Ces spécialistes pratiquant le système de la multiple inscription ont pour mission d'organiser les élections corporatives dans les différentes facultés. Certains sont inscrits à la fois en Médecine, en Droit, en Lettres et à Sciences-Po. Lorsque le Parti craint de ne pas disposer de la majorité dans une corpo donnée, il déplace de véritables troupes d'électeurs venant de toutes les autres facultés.

Ainsi, cette année, les communistes ont fait inscrire en Propédeutique lettres, des Etudiants en

Médecine, des Etudiants en Droit et des Etudiants des Langues orientales, dont la présence aux Assemblées générales et lors des élections au bureau de Corpo peut fort bien faire pencher la balance en faveur des candidats du Parti.

A Paris, il suffirait qu'une seule « Corpo » tombe aux mains des communistes pour que soit renversée la majorité chancelante de l'U.N.E.F. qui a dû déjà admettre dans son bureau trois hommes du Parti. A Lyon, Grenoble, Strasbourg et dans bien d'autres villes universitaires, les communistes sont maîtres de la situation.

Il est évidemment difficile de dire de quels effectifs disposent à Paris les communistes dans les

différentes facultés ou écoles. Mais on peut dresser le tableau suivant.

En tête figure :

L'Ecole Normale Supérieure avec les années préparatoires des Lycées (Khâgnes et Hypokhâgnes).

Ensuite viennent par ordre décroissant, la Faculté des Lettres, les Beaux Arts, la Faculté des Sciences, l'Ecole des Langues orientales, l'Ecole des Sciences Politiques, la Faculté de Médecine et la Faculté de Droit.

Les secteurs les moins touchés sont l'Ecole des Mines, Agro, les Ponts et Chaussées, l'Ecole Dentaire et la Faculté de Pharmacie.

Memento de la « guerre froide »

M. PIERRE GEORGE, professeur à la Sorbonne et membre du Parti communiste, vient de publier aux Presses Universitaires (Collection « Que sais-je ? ») un opuscule intitulé *Les grands marchés du monde*. Les lecteurs peu avertis admireront la belle objectivité de cet exposé fort instructif sans s'apercevoir que l'éminent universitaire abrite une propagande communiste à peine déguisée derrière le paravent de la science. M. Pierre George s'y prend avec un art consommé : sa description de l'économie mondiale et des marchés mondiaux est on ne peut plus objective, son analyse des mécanismes du marché est empreinte de la sérénité la plus impartiale, aucun des slogans communistes habituels (« trusts », « impérialisme américain », « exploitation coloniale », etc.) qui pourraient choquer le lecteur et éveiller ses soupçons, n'y figure. Dans la Bibliographie sommaire à la fin de l'ouvrage, M. Pierre George se montre tout à fait éclectique : le seul auteur bolchéviste qu'il cite est M. Charles Bettelheim.

Peut-être pourrait-on lui tenir rigueur de qualifier de « socialistes » l'économie de l'U.R.S.S. et celle des démocraties populaires, mais n'y a-t-il pas de nombreux auteurs non communistes, voire anticommunistes qui prennent l'esclavagisme bolchéviste pour du « socialisme » ? En caractérisant l'économie mondiale présente, M. Pierre George écrit (p. 50) :

« Il existe désormais dans le monde deux marchés géographiquement et structurellement distincts : celui des pays d'organisation capitaliste et celui des pays d'organisation socialiste. »

A ceux qui lui rappelleraient que ce passage est fidèlement calqué sur le dernier écrit de Staline, publié en août 1952, l'auteur pourrait répondre — et il n'aurait pas tort — que c'est là la constatation d'un fait et que Staline n'y est pour rien. A part le terme « socialiste », la constatation en question est effectivement irréfutable.

La propagande à laquelle se livre M. Pierre George n'est d'ailleurs pas une propagande communiste destinée à gagner les lecteurs à la cause anticapitaliste, mais une propagande soviétique visant à créer autour de l'U.R.S.S. et de ses satellites un climat de sympathie dans les milieux les plus divers. Les louanges démesurées qui s'étaient dans *l'Humanité* produiraient un effet contraire dans le public auquel s'adresse M. Pierre George, qui recourt à une méthode plus subtile. En voici trois exemples. L'auteur écrit (p. 49) :

« Après la deuxième guerre mondiale, la même orientation économique [celle de l'U.R.S.S. — La Rédaction] a été choisie par d'autres Etats, les Républiques populaires européennes au nombre de six et les Républiques populaires d'Asie. »

L'auteur se garde bien d'indiquer comment les pays en question ont « choisi » cette orientation; le lecteur a en tout cas l'impression que ces pays ont opté librement, et M. Pierre George ne souffre mot de la pression exercée par l'occupant soviétique, ni du coup d'Etat de Prague. Quant aux six démocraties populaires européennes, il les énumère : Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bulgarie. Un renvoi explique que l'Allemagne orientale doit être considérée à part en raison de sa « situation politique particulière ». Quant à la Yougoslavie, dont la structure économique est pourtant assez semblable à celle des six pays mentionnés, M. Pierre George ne la cite nulle part.

A la page 113, l'auteur définit ainsi les « deux conséquences majeures » de la dernière guerre

« la séparation du continent en deux marchés dont l'isolement respectif est à peu près total depuis 1949 ;

« l'appauvrissement et l'endettement de l'Europe occidentale. »

Pas un mot de l'Europe orientale ! Celle-ci ne se serait-elle pas appauvrie elle aussi ? Quant à l'endettement de l'Europe orientale (qu'on songe aux charges écrasantes résultant des réparations que ces pays ont dû acquitter à l'U.R.S.S.), M. Pierre George le passe sous silence.

Troisième exemple : l'auteur parle à plusieurs reprises (pp. 59, 87, 100, 124) de la « suspension des échanges » entre les deux blocs depuis 1948-1949 sans faire la moindre allusion au refus de l'aide Marshall par l'U.R.S.S. et à la pression exercée dès 1947 par cette même U.R.S.S. sur ses satellites désireux d'en bénéficier ; on se souvient encore des circonstances dramatiques dans lesquelles la Tchécoslovaquie fut forcée de décliner l'offre américaine. Soudain, à la page 100, M. Pierre George laisse tomber le masque de l'impartialité en incriminant la politique occidentale. Bien entendu, il n'emploie pas le terme de « politique occidentale », mais celui, bien plus séreïn, de « politique commerciale contemporaine » consistant à « rejeter les pays en cours d'équipement vers le seul fournisseur soviétique », et à « arrêter les livraisons de matières premières des pays associés aux Etats-Unis vers l'Union Soviétique et les Républiques populaires ». C'est donc, selon M. Pierre George, l'Occident qui a « rejeté » les satellites vers l'U.R.S.S., et le surarmement soviétique, cause directe et première du ralentissement des livraisons occidentales, que l'auteur passe sous silence, n'y est pour rien... Le masque tombe complètement à la page 124, où il affirme :

« Chacun des pays intéressés [du bloc soviétique] n'a jamais cessé de proclamer ses besoins et son désir de faire du commerce avec les pays qui ne possèdent pas la même organisation économique. »

La responsabilité de la rupture incombe donc uniquement aux méchants Occidentaux. Mais M. Pierre George, bien trop poli pour les mettre directement en cause, ne voudrait pour rien au monde les appeler par leur nom ; il se contente d'une insinuante et impersonnelle circonlocution : ce sont « les conditions de la politique générale » qui ont réduit les échanges entre l'est et l'ouest. Les lecteurs qui ne comprennent rien à la politique ne retiendront que le passage que nous venons de citer et où M. Pierre George délivre un brevet de bonne volonté au bloc soviétique. Ceux qui, plus avertis, ne croient pas trop à cette bonne volonté, apprécieront la discrétion de l'auteur qui s'abstient de toute attaque directe. La propagande soviétique gagne ainsi sur tous les tableaux.

M. Pierre George n'a commis qu'une seule imprudence, mais une imprudence de taille et qui nous permet de le démasquer et de le dénoncer comme porte-voix soviétique. En traitant des rapports de l'U.R.S.S. avec les « démocraties populaires » et en montrant les bienfaits qui résultent pour ces dernières de cette collaboration, M. Pierre George n'a pas hésité à démarquer un article publié par les *Izvestia* du 30 avril 1950. Voici les principaux passages correspondants :

PIERRE GEORGE:

« Le commerce entre pays d'économie planifiée... repose sur la seule notion de services réciproques, aucun des partenaires ne cherchant à tirer un profit particulier de l'opération. Les échanges sont organisés sur la base de la reconnaissance implicite ou explicite de l'égalité des partenaires et du choix des compensations comptables les plus avantageuses... pour les deux contractants. » (P. 120).

IZVESTIA: (1)

« La collaboration économique entre l'U.R.S.S. et les démocraties populaires est basée avant tout sur le principe de l'égalité des droits de toutes les nations, grandes ou petites, de l'entraide mutuelle et du respect des intérêts de chacun... Tous les accords conclus entre l'U.R.S.S. et les démocraties populaires sont empreints du principe stalinien de l'égalité des peuples et de l'entraide fraternelles des nations socialistes. »

(1) Les passages essentiels des *Izvestia* du 30 avril 1950 ont été reproduits par le *B.E.I.P.I.*, n° 27 (1-15-6 1950), pp. 13-14. — On les trouve également dans le livre de M. Lucien Laurat, *Du Komintern au Kominform* (« Les Iles d'Or », Paris 1951), pp. 66-69.

PIERRE GEORGE:

« Les prix étant planifiés de part et d'autre, les taux de change étant conventionnels et constants, le commerce extérieur cesse d'être un élément aberrant du système économique. » (P. 120).

« Sans mettre en cause le principe de l'égalité des partenaires, la forme des contrats entre l'Union soviétique et les Républiques populaires comporte une part d'aide de la part du pays le plus évolué au profit du partenaire économique sous-développé. » (P. 120).

« L'Union soviétique est présentement plus avancée au point de vue de son développement économique que les partenaires avec lesquels elle traite. De ce fait, son rôle est de faciliter le colmatage du retard de ses partenaires, en leur fournissant le matériel d'équipement et les matières premières ou produits alimentaires nécessaires et en allégeant la charge des importations pour les pays intéressés par l'octroi de crédits à long terme. » (p. 122-123).

IZVESTIA:

« Le commerce à l'intérieur du camp socialiste, fondé sur l'échange d'équivalents et sur des prix équitables, exclut tout marché désavantageux pour l'un ou l'autre des partenaires, ce qui n'est pas le cas dans le camp impérialiste bourgeois. »

« Lénine et Staline ont plus d'une fois affirmé que le premier Etat socialiste du monde doit aider efficacement, politiquement et économiquement, tous les peuples qui, ayant secoué le joug capitaliste, s'engageront sur le chemin du socialisme. »

« L'Union soviétique accorde aux pays de démocratie populaire une aide technique importante... Elle fournit... de l'outillage ultra-moderne, sans compter les matières premières. Elle y délègue des spécialistes soviétiques pour qu'ils transmettent à leurs collègues démocratiques leur expérience acquise dans l'industrie soviétique... La collaboration économique entre l'U.R.S.S. et les démocraties populaires emprunte les formes les plus diverses : prêts mutuels, crédits, sociétés mixtes, etc. »

(On notera que M. P. George, prudent, n'a pas parlé des « spécialistes » soviétiques).

Après cette édifiante confrontation de textes, il est permis de demander :

1° s'il n'y aurait pas lieu de remplacer M. Pierre George à la Sorbonne par quelques disques débitant des morceaux choisis de la presse soviétique;

2° si les Presses Universitaires en général et la collection « Que sais-je ? » en particulier croient s'honorer en jouant un rôle de dépotoir pour la prose des *Izvestia* ?

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Une biographie officielle de Palmiro Togliatti

DEUX militants communistes italiens, les frères Marcello et Maurizio Ferrara, viennent de publier une biographie de leur chef, Palmiro Togliatti, le secrétaire général du parti (1). Ce dernier a écrit

lui-même la préface de l'ouvrage : « Vous offrez au public un récit dans lequel chaque chose est vraie et certaine. Votre récit n'est pas fondé sur mes propres souvenirs ou sur ceux des autres, mais sur des faits objectifs et des documents. Je ne pourrais pas affirmer avoir passé ma vie à l'écart des événements et avoir pu me soustraire au combat. Bien au contraire... »

(1) *Conversando con Togliatti*, Edizioni di Cultura Sociale, septembre 1953.

Mais les efforts des biographes de présenter Togliatti comme un homme d'action, se trouvant toujours à la pointe du combat, sont peu convainquants. Dans son compte rendu sur l'ouvrage « *Entretiens avec Togliatti* », Luigi Longo, un autre chef du parti communiste italien, se voit contraint de mettre l'accent sur la qualité de « penseur » de son chef, qui aurait « *approfondi les recherches sur notre vie économique et sociale. Ce sont ces recherches qui l'ont porté au socialisme* » (Unità, 15 novembre 1953).

En effet Palmiro Togliatti n'est pas un révolutionnaire, mais un fonctionnaire de la révolution, et on peut dire que Moscou a trouvé en lui le plus obéissant bureaucrate du Komintern avant la guerre, et du Kominform depuis la constitution de cet organisme.

A l'époque où, en 1915, Umberto Terracini fut arrêté pour propagande subversive dans l'armée, Palmiro Togliatti, tout en étant engagé dans le mouvement socialiste, évitait de prendre part à l'activité du parti, préoccupé par ses études à la Faculté de Droit de Turin. Ses biographes reconnaissent que sa décision de s'inscrire à cette Faculté était « étrange », mais le futur chef du parti révolutionnaire italien se vit contraint de suivre cette voie à la suite de « *l'insistance de ses parents qui parvinrent à le convaincre qu'un diplôme de licencié en Droit pouvait lui ouvrir la porte vers de nombreuses carrières* » (p. 16). Mobilisé à la suite de l'entrée de l'Italie dans la première guerre mondiale, Togliatti fut, à cause de sa myopie, reconnu inapte au service militaire, mais, en 1916, il fut, malgré sa déficience physique, versé au 54^e régiment d'infanterie. Il accomplit son devoir de soldat sans ardeur, mais scrupuleusement. Alors que son parti poursuivait son action de démoralisation de l'armée, Togliatti faisait son possible pour être bien vu par ses supérieurs, en 1917, il entra même à l'école d'officiers de Caserte, d'où il sortit comme officier de réserve.

Après la fin des hostilités, ses tendances socialistes s'accrochèrent, mais elles avaient quelque chose d'une attitude littéraire. Togliatti restait prisonnier de ses origines bourgeoises. Son père était un fonctionnaire qui aurait voulu que son fils fit carrière, sinon au service de l'Etat, du moins dans le monde bourgeois. Mais Palmiro se sentait irrésistiblement attiré vers l'enseignement ; il s'inscrivit à la Faculté de Philosophie et étudia avec ardeur le grec et le latin.

En dehors de ses préoccupations intellectuelles, il publiait des articles dans l'hebdomadaire socialiste *Ordine Nuovo*, fréquentait le cercle de Gobetti, maintenait la liaison avec son collègue Antonio Gramsci, qui deviendra un des chefs du parti communiste italien, mais il ne menait cette activité que par vanité intellectuelle, sans jamais perdre de vue sa vocation de professeur. Il enseigna même pendant quelque temps dans un établissement privé, jusqu'au jour où deux faits vinrent transformer son existence : la lecture de Hegel et sa rencontre avec Rita Montagnana, une femme impétueuse, socialiste et syndicaliste convaincue.

C'est cette femme qui le poussa vers la politique active. Dans la biographie des frères Ferrara, Rita Montagnana n'est toutefois mentionnée et encore implicitement que dans une seule phrase : « *Palmiro Togliatti s'était marié* ». Le nom de l'épouse n'est pas indiqué et cette discrétion est due probablement au fait que le petit professeur de jadis ayant fait grande carrière, a crû de son devoir de se séparer de la vieille militante, pour en épouser une plus jeune.

Le comportement de Togliatti à la première réunion publique à laquelle il participa en 1921, dans la ville de Savigliano, fut plutôt décevant. Le futur secrétaire du parti communiste italien

avait, pour se donner du courage, vidé une bouteille de vin de Lambrusco. Mais malgré ce tonique, il ne réussit pas à parler d'une manière convaincante. Les militants « de la base » voyaient en lui un de ces « raisonneurs » qui ne connaissent rien de la réalité ouvrière. Déçu, Togliatti retourna à ses exercices intellectuels, et publia une série d'articles dans un hebdomadaire, d'une diffusion très faible dans les milieux socialistes, « *La Bataille des idées* ».

Les biographes de Togliatti affirment qu'après la fin de la guerre jusqu'à la prise du pouvoir par les fascistes : « *le mouvement ouvrier et socialiste était entré dans une période de progrès impétueux. La terminologie utilisée par les hommes politiques était violente et les masses déjà conquises au socialisme étaient continuellement exaltées* » (p. 42). L'Italie se trouvait à la veille d'une révolution. Pour Togliatti le chemin à suivre était déjà tracé « *par la classe ouvrière et les paysans russes, qui se sont emparés du pouvoir et ont jeté les bases d'un nouvel Etat* » (p. 41). Mais au lieu de préparer la révolution sur le terrain, Togliatti sur l'ordre de son ami Gramsci, « *accompli un coup d'Etat... à l'intérieur de la rédaction de l'hebdomadaire Ordine Nuovo* » (p. 51). De cette tribune l'ex-professeur de grec exaltait la figure de Lénine pendant que Mussolini et ses chemises noires préparaient la marche sur Rome.

Sur le plan de la politique intérieure, Gramsci et Togliatti décidèrent de ne soutenir que les socialistes qui « *acceptaient la ligne indiquée par Lénine au deuxième congrès communiste international* » (p. 86). Mais tout en adoptant cette « *attitude radicale* », Togliatti ne se rendit pas à Livourne au congrès du parti socialiste, où devait se produire la rupture entre les maximalistes, les réformistes et les léninistes. Sur l'insistance de Rita Montagnana, il accepta toutefois de s'établir à Rome, où il devait devenir le rédacteur en chef du quotidien *Il Comunista*. Il se trouva donc dans la capitale de l'Italie lorsque les chemises noires de Mussolini y firent irruption. Un groupe de fascistes, organisa une descente dans les locaux de la rédaction de son journal. Togliatti se montre très soumis à leur égard, se laisse légitimer et profite de la première occasion pour disparaître en laissant aux autres camarades le soin de défendre *Il Comunista*. Son tempérament de professeur ne lui permettait pas de prendre la tête de la résistance contre le fascisme. Il préféra donc se mettre au lit pour soigner une affection pulmonaire dont il prétendit souffrir.

Pourtant l'opposition n'était pas encore mise hors la loi en Italie. Le 6 avril 1924, des élections eurent lieu. Les fascistes obtinrent 4.305.000 voix, mais l'opposition n'était pas écrasée : elle réunit 3.500.000 suffrages, dont 268.000 allèrent aux communistes. Mussolini devenu ainsi maître absolu du pays, inaugure l'ère de la répression. Des dizaines de camarades de Togliatti furent arrêtés. Lui-même quitta l'Italie pour se rendre à Moscou où il participe au 5^{me} congrès de l'Internationale communiste, qui siège du 17 juin jusqu'au 8 juillet 1924. A cette occasion, il fut élu membre du Comité exécutif du Komintern, car Staline avait reconnu en lui un « *stakhanoviste de la discipline* ». C'était l'époque de la N.E.P. ; — les communistes russes étaient divisés, et la même division existait entre les communistes italiens. Le camarade Bordiga, plusieurs fois arrêté par les fascistes, représentait la « dissidence ». Il posa à Staline la question suivante : « *Si la révolution éclate dans un pays de l'Europe, l'Armée rouge viendra-t-elle au secours des révolutionnaires ?* »

— « *Que Dieu vous pardonne d'avoir posé cette question de provocateur : je ne peux pas vous le pardonner* » (p. 165), répondit le maître du Kremlin. Togliatti applaudit chaleureusement cette réplique.

Ayant sa position consolidée à Moscou, il rentre en Italie où l'assassinat de Giacomo Matteotti avait provoqué une grave tension. Les personnalités les plus courageuses essayaient de réagir contre le régime. Togliatti ne se signala par aucun geste. Sa passivité ne l'empêcha pas d'être arrêté le 2 avril 1925, mais le 29 juillet, il fut remis en liberté. S'étant rendu compte que sa position en Italie devenait dangereuse, il décida de partir à l'étranger où son existence, dans sa qualité de membre du Comité Exécutif de l'Internationale communiste, était assurée.

A partir de l'année 1926, nous le retrouvons tantôt à Moscou, tantôt à Paris ou dans d'autres villes européennes. Toutefois, le fait d'avoir opté pour l'action antifasciste en dehors des frontières italiennes, ne l'empêcha pas de condamner les membres du parti qui avaient suivi son exemple. Dans la revue *Lo Stato Operaio* qu'il dirigeait à Paris, il écrivit : « *La lutte et le travail en Italie de notre parti est un suprême devoir. Les militants doivent rester dans la patrie pour exercer leur activité en dépit du fait que la répression les vise en premier lieu* » (p. 180). Cette attitude fut approuvée par Moscou en janvier 1927, mais Togliatti, au lieu de rentrer en Italie s'installa avec sa femme, Rita Montagnana, dans la capitale soviétique, à l'hôtel Lux.

Pour reprendre le contact avec les « militants de la base », il fut envoyé en Suisse au congrès organisé par le parti à Bâle. Il resta un mois dans cette localité où il finit par se rendre suspect. Interrogé par un policier sur son activité, il prétendit être arrivé le jour même de Paris. Mais au lieu de bagages, il tenait à la main une livre de poissons. Conduit au commissariat, il fut trouvé porteur de trois passeports établis à des noms différents, et expulsé de Suisse.

Staline le chargea alors de combattre le « déviationnisme opportuniste » qui se manifestait parmi les communistes italiens, sur la question allemande. Le plus important de ces déviationnistes, est Angelo Tasca, qui soutenait que le parti communiste allemand devait renoncer à combattre à la fois le nazisme et les partis démocratiques de la République de Weimar. Staline au contraire était partisan de cette lutte sur les deux fronts et il chargea Togliatti de combattre, au congrès de Bruxelles, les thèses d'Angelo Tasca. Ce dernier fut exclu du parti en 1929, tandis que Togliatti s'établissait définitivement à Moscou, où il organisa son existence selon l'exemple des dirigeants soviétiques (2). Il menait une vie isolée et il apprit à se montrer impassible, signes extérieurs d'un caractère très ferme très apprécié sous l'ère stalinienne.

Au septième congrès de l'Internationale, qui se tint à Moscou en été 1935, Togliatti fut chargé de soutenir la thèse du « front unique dans la lutte contre le fascisme » (p. 244). C'est exactement la position qu'Angelo Tasca avait adoptée avant son exclusion du parti. Avec six ans de retard, Staline, et par conséquent Togliatti, se rangeaient à l'avis du « déviationnisme opportuniste ». En France, le front populaire s'organisait pour combattre le fascisme et les partis de gauche espagnols avaient adopté une attitude analogue.

En juillet 1937, Togliatti fut envoyé en Espagne. Il passait pour spécialiste des questions de ce pays car il a écrit une longue étude sur « les particularités de la révolution espagnole ». Il arriva à Barcelone après la victoire enregistrée par les troupes républicaines dans les montagnes de

(2) Les biographes communistes passent volontairement sous silence le fait qu'au moment de l'élimination de Boukharine de la direction du Komintern en 1929, Togliatti ne se comporta pas en parfait « stalinien » et ce n'est qu'après un moment d'hésitation qu'il se rallia au vainqueur.

Guadalajara contre les deux divisions de chemises noires italiennes. Les antifascistes, Pietro Nenni, Randolfo Pacciardi, avaient constitué le bataillon Garibaldi, formé d'Italiens non-communistes tandis que les camarades du parti, Luigi Longo, Di Vittorio, Vidali et d'autres faisaient partie des brigades internationales. Mais Palmiro Togliatti n'avait pas été envoyé en Espagne pour combattre : il était l'agent du Komintern. Il s'installa loin de la zone de combat, à Valence en compagnie de Rita Montagnana et d'un ami, Codevilla, lui aussi bureaucrate du Komintern.

L'activité de Togliatti en Espagne passa inaperçue. Le « professeur » ne comprenait rien à la guerre. A chaque occasion il défendait le point de vue des soviétiques, qui, par leur brutalité, finirent par décourager les éléments les plus sincères du parti communiste espagnol.

Après la victoire de Franco, Palmiro Togliatti convoqua à Paris, en août 1939, les dirigeants du parti communiste italien, pour étudier avec eux les possibilités de propagande contre le bellicisme de Mussolini. Mais aussitôt un contre-ordre arriva de Moscou : Staline avait signé le pacte de non agression avec le III^e Reich. Les fascistes ne devaient plus être traités comme des ennemis. Les émigrants italiens furent désarmés : Togliatti lui-même fut arrêté par la police française au début du mois de septembre. « *Ce fut l'épisode le plus grave de sa vie* », écrivent ses biographes. « *Que serait-il arrivé si les autorités françaises s'étaient rendu compte qu'elles avaient capturé un des secrétaires de l'Internationale communiste ? En prenant prétexte du pacte (germano-soviétique) avec lequel la Russie avait essayé de se maintenir en dehors de la guerre, les gouvernements français et anglais essayaient d'exercer sur l'opinion publique une influence favorable au fascisme* » !!! (p. 288). Togliatti était muni d'un passeport sud-américain. Pour échapper à la police, il reconnut que ses papiers étaient faux et il affirma qu'il n'était venu à Paris que pour essayer d'émigrer dans un des pays de l'Amérique latine. Pendant six mois il resta en prison où il subit « *le dur régime des cachots français* » (p. 290). Mis en liberté provisoire, il profita de l'occasion pour s'enfuir vers l'Union soviétique en traversant la Mer du Nord et la Baltique « *au moment même où les divisions de Hitler envahissaient la Belgique et la France* » (p. 295).

Après le 22 juin 1941, il devint, sous le pseudonyme de Cesare Correnti, le « speaker » italien de la radio de Moscou. Il exerça cette fonction jusqu'au 27 mars 1944, date à laquelle, muni d'un laissez-passer signé par le général Eisenhower, il débarqua à Naples.

Les communistes italiens, convaincus de la nécessité de monter sur les barricades, furent déçus par l'envoyé de Moscou. Pendant les longues années de clandestinité, ils avaient rêvé au jour où ils pourraient suivre l'exemple du « peuple qui a réalisé la révolution d'octobre ». *L'Unità*, l'officiel du parti, a préparé un manifeste spécial pour le jour J de l'insurrection. Togliatti donne l'ordre de le brûler et il exclut du parti Michele Pellicani, le rédacteur en chef du journal communiste *Civiltà Proletaria* pour avoir plaidé en faveur de la révolution. Les articles de *L'Unità* se font prudents ; la révolution se transforme en jeu diplomatique. Togliatti joue de souplesse et il va jusqu'à prendre la défense du roi Umberto.

Les chefs communistes protestèrent contre une telle attitude, affirmant qu'elle ne pourrait être comprise par « la base ». Mais ils se rendirent bientôt compte que Togliatti n'avait aucune idée personnelle, et qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de Moscou. « *Comme il l'a déclaré récemment, il a eu le grand bonheur de participer direc-*

tement au travail de formation de nouveaux groupes de dirigeants ouvriers et populaires de l'Europe et du monde qui a été accompli après la révolution d'octobre à l'école du Parti communiste de Lénine et de Staline », écrivent les biographes de Togliatti, et ils ajoutent : « La portée historique de ce renouvellement de la direction du mouvement ouvrier est devenue claire au cours de la deuxième guerre mondiale. Togliatti juge sévèrement tous ceux qui se montrent incapables de comprendre ce grand procès historique et

continuent à insulter les hommes qui dirigeaient les partis communistes de l'Occident conformément aux « instructions parvenues de Moscou ». Ils ne parviennent pas à comprendre que la classe ouvrière ne peut baser son mouvement autonome que sur sa première grande victoire ». (La révolution d'octobre, p. 161).

Ainsi la position de Togliatti reste forte parce que le Kremlin ne veut pas avoir, pour le moment, de complications en Italie. Avec le « professeur » un tel risque n'existe pas.

La pénétration soviétique en Ethiopie

LES activités soviétiques en Ethiopie prennent depuis la guerre une allure de plus en plus inquiétante. Certes, il semble paradoxal que l'U.R.S.S. puisse créer là un foyer d'agitation sérieux : le pays a retrouvé son indépendance complète et il n'y existe à peu près aucun prolétariat industriel. Pourtant, c'est un fait que les dirigeants du Kremlin s'intéressent particulièrement à l'Ethiopie, et, sans qu'on puisse encore affirmer qu'ils y aient établi la plaque tournante de leur agitation en Afrique (encore que cette hypothèse ait déjà été émise), on ne saurait suivre avec trop d'attention les activités qu'y poursuivent les fonctionnaires et les agents soviétiques.

La nature du pays est propice à la pénétration étrangère : l'administration de l'empereur Haïlé Sélassié contrôle mal ces vastes territoires bordés de longues frontières terrestres, et l'annexion de l'Erythrée à l'Ethiopie, à la fin de la guerre, a permis des contacts maritimes directs avec l'U.R.S.S. et les pays satellites. Par ailleurs, alors qu'il est malaisé pour Moscou d'envoyer en Afrique des agitateurs étrangers, trop facilement repérables, il lui est possible de recruter tous les éléments désirables parmi la population éthiopienne, car on y trouve des descendants d'esclaves de presque tous les types africains. Le Kremlin peut donc d'une part noyauter le pays de façon à s'assurer là un solide point d'appui sur le continent noir, et d'autre part, y lever les agitateurs dont il a besoin dans les autres régions de l'Afrique. Il n'y manque pas.

En Erythrée, la misère des habitants peut fournir une bonne base à la propagande communiste, mais les populations du Shoa, du Harrar, du Gondar, et des provinces centrales sont moins faciles à influencer : les liens des tribus et des familles et les traditions féodales sont infiniment plus forts que ce qu'on pourrait tenter de leur substituer. D'autre part, l'analphabétisme est dans ces régions tellement général que les mots d'ordre révolutionnaires y demeurent assez peu compréhensibles. Le danger sera peut-être plus grand lorsque le nombre des analphabètes aura diminué, mais ce n'est pas pour demain : sur une population de 15 millions d'individus (estimation officielle, car le chiffre de 35 millions d'âmes est parfois donné) on peut affirmer qu'environ 70.000 personnes savent lire et écrire.

Il ne faut toutefois pas négliger que chaque année, un certain nombre de boursiers vont à l'étranger poursuivre des études. Ils en reviennent avec un complexe d'infériorité marqué et constituent de petits groupes de mécontents répartis dans tout l'Empire.

Un autre élément possible de mécontentement est constitué, de façon assez étrange, par les soldats revenant de Corée. Ils ont eu, en compagnie

des soldats américains, une existence relativement large, ont joui d'avantages matériels et moraux jusqu'ici inconnus pour eux, et lorsqu'ils reviennent en Ethiopie, ils ne sont certes pas imbus des idées communistes, mais ils ont peine à se réhabituer à leur ancien mode d'existence. Dans quelques années, ils constitueront peut-être un terrain favorable à la propagande communiste.

Dans ces conditions, comment s'exerce la pénétration soviétique ? Par trois points différents :

1) *La légation soviétique* qui entretient un personnel plus nombreux que celui de toute autre légation (35 à 40 membres). Les sept principaux fonctionnaires sont Russes. Ils ont peu de contacts extérieurs, si ce n'est avec un Bulgare nommé Pavlov, ancien employé de la légation russe au temps des tsars et qui réside dans le pays depuis près de 40 ans, menant une existence retirée à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.

Le 7 novembre, comme dans tous les pays du monde, la légation organise une grande réception qui contribue à rehausser le prestige de l'U.R.S.S. dans la société éthiopienne. Ce jour-là, le champagne et la vodka coulent à flots dans la grande salle de la légation, et des mets de choix sont servis, principalement du caviar. L'anniversaire de la révolution d'octobre est célébré à Addis Abeba avec autant de faste que dans toute autre capitale.

b) *La Maison du W.O.K.S.* (société soviétique de relations culturelles), qui se charge de la propagande soviétique officielle dans le pays. Ce service occupe dans le centre de la capitale un immeuble spacieux, de plain-pied, dont les salles constituent une exposition permanente de graphiques, de statistiques, de photographies et de chromos de propagande. Tout cela exalte naturellement, en langue amhara et en anglais, la grandeur des réalisations soviétiques en comparaison de ce qui existait en Russie avant la révolution, et tend à prouver que le peuple soviétique vit dans un bien-être inégalé, que les enfants sont particulièrement choyés — on les représente joufflus, le teint rose, et bien habillés, comme s'ils sortaient d'une crèche anglo-saxonne.

Il semble que les Ethiopiens dépourvus de sens critique se laissent prendre à ces arguments. Les visiteurs sont pour la plupart des jeunes gens désœuvrés et de bonne condition. Ils contemplant d'un œil distrait les panneaux des murs, échangent parfois des remarques et feuilletent sans conviction les publications qui jonchent les tables. Il semble qu'ils viennent là pour passer le temps. Les revues et hebdomadaires qu'on y trouve sont en russe, en anglais ou en français. On y voit, entre autres, le bulletin d'informations publié en anglais par la légation. Il contient un texte photocopié sur place, qui parvient aux fonctionnaires soviétiques soit par le courrier de Mos-

cou, soit par la radio. Ce texte comprend généralement les notes et télégrammes officiels échangés entre le gouvernement soviétique et ceux des Etats satellites, ou bien des comptes rendus d'incidents diplomatiques, présentés selon le point de vue de Moscou. Il y a également dans ce bulletin des commentaires politiques et des articles décrivant la beauté et la grandeur des œuvres réalisées en Union soviétique. Tout cela constitue une compilation de nouvelles qui n'ont guère de rapports avec les exigences de la propagande locale.

Tiré à 250 ou 300 exemplaires, ce bulletin paraît depuis quelques mois à intervalles plus réguliers qu'auparavant : les 1^{er}, 10 et 20 de chaque mois. Pour les textes susceptibles d'intéresser plus particulièrement la population éthiopienne, on imprime des éditions spéciales en langue amhara, mieux présentées.

Le mercredi et le vendredi, à 19 heures, on projette généralement des films « culturels » de court métrage. Le spectacle est gratuit, ce qui attire plusieurs centaines de personnes à chaque séance. Le public est constitué par la masse des promeneurs, très nombreux à Addis Abeba, qui certains jours se retrouvent tous à ces séances.

Le service d'informations envoie abondamment des publications de propagande à tous les ministères, dont elles couvrent les tables. Leur nombre dépasse celui des revues occidentales, mais il est difficile de juger si elles ont plus d'influence sur le public et sur les fonctionnaires.

Des cours de langue russe sont organisés chaque année, le soir, mais ils ne sont que modérément fréquentés. On donnait aussi, jusqu'à ces derniers mois, des cours politiques, mais les professeurs eurent la maladresse de demander aux élèves ce qu'ils pensaient du gouvernement éthiopien et de poser des questions pouvant entraîner des réponses défavorables à celui-ci. Ces cours déplurent au gouvernement et furent interdits. Les fonctionnaires soviétiques font maintenant preuve de plus de prudence.

c) *L'hôpital soviétique* (Dedjachmach Balcha), qui semble au centre de toute l'activité soviétique en Ethiopie. Bien organisé, richement pourvu en produits pharmaceutiques et possédant des moyens et instruments ultra-modernes (qualifiés d'« inventions russes récentes » pour la circonstance, bien qu'ils soient couramment utilisés dans les pays occidentaux), il produit déjà par sa simple existence une forte impression sur les esprits éthiopiens.

L'hôpital avait jusqu'à l'an passé le Dr Youri Nicolaïevitch Kashminsky pour directeur. Par une étrange coïncidence le Dr Kashminsky venait de rentrer de Moscou lorsque les troubles éclatèrent au Kenya l'an passé. Il a depuis été remplacé, et bien qu'il fût en bonne santé lorsqu'il séjournait en Ethiopie, on dit qu'il est mort peu après son arrivée en U.R.S.S., si ce n'est même pendant le voyage de retour.

William L. Ryan, correspondant de l'*Associated Press*, indiquait en mars dernier que l'hôpital était maintenant dirigé par le Dr Brouchanov, âgé de 34 ans, spécialiste des rayons X, et que son adjoint, le Dr Kastjanenko, serait le responsable général des activités soviétiques en Ethiopie.

On trouve aussi dans l'hôpital soviétique cinq autres médecins, trois infirmières et un pharmacien, tous citoyens soviétiques. Les autres membres du personnel sont Ethiopiens, mais ils comprennent et parlent le russe.

L'hôpital possède en tout 80 lits, par lesquels sont passés 402 malades en 1950, 820 en 1951 et 1.118 en 1952. En outre, des soins ont été donnés pour ces années à 5.400, 6.900 et 13.900 personnes. Ces chiffres témoignent de l'influence consi-

dérable que prend l'hôpital sur la population de la ville, et même de tout le pays.

Les infirmières éthiopiennes demeurent rarement plus de 8 mois à un an en service. Après une telle période, elles retournent dans leur province, bien équipées, habillées, ayant acheté avec leur salaire des objets qui chez elles sont considérés comme superflus. Elles ont également reçu un endoctrinement sommaire. Arrivées chez elles, il leur suffit de se montrer et de raconter ce qu'elles ont vu et fait à l'hôpital pour susciter l'envie et déterminer d'autres jeunes filles à solliciter leur admission comme stagiaire dans l'hôpital. Le noyau de propagandistes soviétiques tend de la sorte à s'accroître régulièrement avec les années.

Les deux centres de propagande communiste sont donc le service d'informations et l'hôpital. Les adeptes gagnés à la cause soviétique se faufilent dans les entreprises de toutes sortes, par exemple dans le chemin de fer franco-éthiopien, qui connut ces dernières années deux grèves violentes, avec bagarres et blessés graves. Des grèves perlées, rares dans l'ensemble, se produisent également dans d'autres entreprises industrielles et agricoles. Ainsi eut lieu dernièrement une grève dans une plantation de canne à sucre créée par des Hollandais — plantation comprenant une ferme modèle et une usine employant en tout de 6 à 7 mille ouvriers. Cette grève, déclenchée à la veille de l'arrivée du Prince Bernard des Pays-Bas, fut, selon l'avis de personnalités compétentes, l'œuvre d'agents employés par les Russes.

*

Des preuves manquent pour affirmer que les activités soviétiques en Ethiopie soient en relation avec les troubles du Kenya. Une telle hypothèse n'est toutefois pas exclue, et *News Exchange* du 30 décembre 1952, sans citer sa source d'information, décrivait ainsi le mécanisme de l'opération: En entrant à l'hôpital les malades sont d'abord mis en observation. S'ils paraissent pouvoir être gagnés, ils sont mis dans des salles spéciales et soumis à un traitement « adoucissant », dans un milieu truffé de quelques « moutons ». L'homme gagné, on lui donne, à sa sortie, un peu d'argent, et pour éviter toute possibilité de compromission, on le dirige par une route secrète sur Mogadiscio, en Somalie Italienne. La route est, croit-on, couverte par des commerçants arméniens.

En Somalie, l'agent est formé, endoctriné. Puis il est envoyé dans les réserves kikouyou par une filière différente. D'abord renvoyé en Ethiopie, probablement à Méga, près de la frontière du Kenya, il est mêlé à une tribu frontalière, les bergers Borans, qui se déplacent dans les deux pays. Quand il parle parfaitement la langue, il demeure au Kenya et demande des papiers officiels en tant que berger boran. A partir de ce moment, il peut facilement se déplacer vers le sud et gagner les districts de Fitale et Nanyuki, sur les bords de la réserve kikouyou. Là, il trouve du travail dans les fermes européennes. Il faut un an environ pour placer un agent de cette façon.

Une autre hypothèse est que les troubles du Kenya seraient puissamment entretenus par de l'argent soviétique, et que la légation de l'Inde à Addis Abeba ne serait pas étrangère à ce trafic. Ce qui est sûr, c'est que les Indous du Kenya jouent un rôle assez douteux dans cette révolte, et l'encouragent, comme ils le font pour toutes celles qui éclatent en Afrique, dans l'espoir assez naïf d'hériter des Européens une fois ces derniers chassés.

L'attitude des autorités éthiopiennes, devant les menées communistes, peut paraître une énig-

me. Pourtant, elle est conforme à la politique traditionnelle de l'Ethiopie, qui consiste à équilibrer l'influence de puissances et de groupes de puissances étrangères par celle d'autres puissances. Dans le domaine politique et militaire, la prépondérance d'une équipe a toujours été suivie, après un certain temps, par celle d'une autre équipe. C'est là sans doute qu'il faut chercher les causes de la placidité apparente des dirigeants éthiopiens.

Pourtant, il se peut que le gouvernement d'Addis Abeba éprouve quelques difficultés, le moment venu, pour se débarrasser de l'équipe soviétique, et que l'implantation des agents de l'U.R.S.S. soit plus solide qu'elle ne le paraît.

Il y a un an, on annonçait que l'empereur Haïlé Sélassié inaugurerait la première manufacture éthiopienne d'armes et de munitions, établie à Addis Abeba. Or, on sait que cette manufacture est dirigée par des spécialistes tchécoslovaques de la Skoda, arrivés il y a quatre ans déjà en Ethiopie. Installations, équipement technique, machines, outillage, tout est d'origine tchécoslovaque. L'Ethiopie n'ayant nul besoin d'une fabrique d'armes pour équiper sa minuscule armée, on ne devine que trop la destination de cette manufacture.

C'est pourquoi si les troubles en Afrique devaient continuer et s'amplifier, l'Occident ferait bien de mettre rapidement un terme aux activités soviétiques en Ethiopie.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La visite des parlementaires français en Pologne

L'OPINION polonaise n'a pas été beaucoup mieux informée que celle de France sur le voyage des neuf parlementaires français en Pologne. Elle en a même su, par la presse, beaucoup moins que la nôtre, et l'impression qui se dégage est qu'on n'a pas cherché à faire grand bruit autour de ce voyage.

Il se trouve qu'au moment où les 9 membres de l'Assemblée nationale partaient pour Varsovie, trois expositions s'ouvraient sous le signe des relations franco-polonaises, l'une à Paris aux Archives Nationales (consacrée aux documents de l'amitié franco-polonaise, elle a été inaugurée en présence de M. P. Ogrodzinski, ministre plénipotentiaire et chargé d'affaires polonais, accompagné de plusieurs membres de son ambassade), les deux autres à Varsovie, l'une consacrée aux livres français exposés en traductions polonaises, l'autre aux tapisseries d'art français contemporaines.

Les deux premières expositions furent annoncées dans la presse polonaise en même temps que l'arrivée des parlementaires français, la troisième deux jours plus tard. Mais ces nouvelles parurent sous des rubriques différentes, et aucune corrélation ne fut établie entre ces divers événements.

En même temps que les visiteurs français, la Pologne recevait, à l'occasion de la « Semaine de la culture progressiste allemande », une délégation de « dix sept militants politiques, sociaux et culturels de la République démocratique allemande » conduite par le professeur Havemann. Les journaux indiquèrent que les Allemands avaient été invités par le Comité de Coopération culturelle avec l'Etranger. Mais rien n'a été dit de l'origine du voyage des parlementaires français. Sur les buts de ce voyage et la composition du groupe, la presse s'est bornée à reproduire, le 7 décembre, un communiqué laconique :

« Le 5 courant, neuf députés à l'Assemblée nationale française sont venus à Varsovie pour visiter plusieurs villes polonaises. Ce sont MM. Daldier, ancien président du conseil, président du R.G.R. (parti radical), Soustelle, ancien ministre, ancien secrétaire général du R.P.F., président du groupe parlementaire U.R.A.S., Conte (S.F.I.O.), Darou (S.F.I.O.), Denis (M.R.P.), Lanet (U.D.S.R.), Lebon (U.R.A.S.), Loustanau-Lacau (Indépendant), Verneuil (Radical). »

Chaque jour, les journaux publièrent en première page de brefs communiqués annonçant les visites faites par les Français dans différentes

villes (Varsovie, Gdansk, Gdynia, Sopot, Wroclaw, Oswiecim, Cracovie, Nowa-Huta). Une seule photographie fut publiée concernant ce voyage (elle le fut en première page). Elle montrait les parlementaires français en visite à Gdansk.

Le 11 décembre, par exception, le communiqué habituel fut enrichi d'un court commentaire. Celui-ci relatait la rencontre de la veille entre les visiteurs et le groupe parlementaire polono-français présidé par M. Oscar Lange. On pouvait lire : « L'entrevue s'est déroulée dans une atmosphère amicale. Les parlementaires français et polonais ont eu la possibilité d'échanger des idées et de discuter des relations amicales entre la France et la Pologne. »

Et ce fut tout.

Réservée dans ses informations et ses commentaires sur le voyage lui-même, la presse polonaise a fait une large place aux communiqués ou aux articles publiés à son sujet en Europe occidentale. Le 8 décembre, tous les quotidiens de Varsovie reproduisaient, à la une, des passages de l'A.F.P., de l'Observer, de Scotsman, du National Zeitung, de la Deutsche Volkzeitung; le 11 décembre, d'Evening Star, du Rassemblement, de Der Muttig, de Die Welt.

En même temps, la presse publiait des articles de son crû, non sur le voyage, mais sur la France.

Relevons quelques titres : « En France, la campagne en faveur du rapprochement avec l'Union soviétique bat son plein » (Trybuna Ludu, 6 décembre) ; « Le problème allemand et la garantie de la sécurité de l'Europe » (reproduit de la Pravda) ; « La France défend son indépendance » et « Le peuple français se prononce pour le rapprochement entre la France et l'U.R.S.S. » (Glos Pracy, 8 décembre), etc.

Voici également un extrait de l'éditorial de Trybuna Ludu du 8 décembre, intitulé « Hier et aujourd'hui », et consacré à montrer l'excellence de la politique intérieure et étrangère du parti :

« Nous avons conquis le respect et la sympathie des nations de l'Europe occidentale et, avant tout, de nos voisins Allemands qui luttent contre la renaissance de la Wehrmacht. Nous sommes entourés du respect et de la sympathie des millions de Français de différentes opinions, convaincus qu'il y a aujourd'hui la même garantie de sécurité de l'Alsace et de la Silésie, de Strasbourg et de Wroclaw ; que l'intérêt de nos deux pays exige la

même vigilance à l'égard des révisionnistes de l'Allemagne occidentale, la même lutte conséquente contre toutes tentatives de reconstruire le militarisme et l'impérialisme allemands. La politique de la paix, menée par la Pologne et les pays de démocratie populaire, et dont l'U.R.S.S. est la force dirigeante, devient le point d'appui de toutes les nations, sans différence de leur régime, désireuses de consolider la paix et de conserver leur indépendance... »

« Que peuvent opposer à tout cela les partisans des actes d'agression et d'une politique de violence ? Les dissonances accrues et les gestes belliqueux rencontrent d'ores et déjà la résistance, même dans les milieux qui, il n'y a pas longtemps, donnaient leur complet appui au bloc atlantique. La façon avec laquelle la France fut traitée aux Bermudes est une des manifestations du diktat que les prétendants à la domination du monde veulent imposer à toutes les autres nations. »

Faut-il voir, dans la publication de ces articles, dont aucun ne fait allusion aux neuf pèlerins français, un effet de ce voyage ? Mais ils ne sont pas différents de ceux que les journaux polonais publiaient précédemment sur le même sujet, et, semble-t-il, pas beaucoup plus nombreux. Il paraît beaucoup plus simple de penser qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la campagne de presse engagée contre la C.E.D. et sur des thèmes analogues

dans toute la presse communiste des deux côtés du rideau de fer.

L'impression dominante est que le voyage des parlementaires français en Pologne est une opération destinée exclusivement à agir sur l'opinion politique française, et qu'on n'en attendait aucun effet particulier en Pologne.

Notons que l'évêque de Wrocław, Mgr Casimir Lagosz, à qui les parlementaires français ont rendu visite le 8 décembre, est le seul prélat polonais qui vive depuis assez longtemps en parfaite intelligence avec le régime. Le 30 août 1952, il signa avec les communistes le manifeste électoral du Front National.

Erratum

Par suite d'une inadvertance dont nous nous excusons, trois des villes citées dans notre étude sur les camps de concentration en Allemagne orientale (B.E.I.P.I., n° 100, 16-31 décembre 1953) ne se trouvent pas en territoire allemand, mais en territoire polonais. Ce sont :

Lindsberg sur la Warthe (en polonais Gorzow);
Posen (en polonais Poznan) ;
Tost en Silésie (en polonais Toszek).

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

« UNE MAISON DE RAPPORT » — Je travaille à l'usine d'automobiles de Minsk. En février ma famille s'est installée dans une maison neuve, 109 Chaussée de Moguilev. L'extérieur est très plaisant et nous étions enchantés. Mais quelle déception quand nous nous sommes installés !

La direction des habitations N° 8 du Trust « Avtopromstroy » a mis la maison en exploitation sans qu'elle soit finie. Les planchers sont mal rabottés et mal peints. La tuyauterie fuit. Les murs se fendillent et sont couverts de taches de moisissures. Et cela pour les trois pièces de l'appartement. Le gérant, le camarade Tonoyan, ne se soucie pas le moins du monde de nos réclamations. Il y a plusieurs mois qu'il a promis de faire venir les maçons et l'affaire en est toujours au même point.

N. POUSTOMLIN (à Minsk).

(TROUD, 17 novembre 1953).

✱

« DES MAISONS NEUVES, OUI... MAIS POUR LA BUREAUCRATIE ». — Dans la région minière de Léninsk-Kouznietsk la mine « Le Komsomol », du trust « Le Charbon de Lénine » (Leninougol), met chaque jour de nouveaux appartements à la disposition des gens. Seulement ce qui est étonnant, c'est que les nouveaux locataires ne sont pas les mineurs, pour qui les appartements ont été construits, mais des gens et des organismes qui n'ont rien à voir avec la mine. Le Président

du Comité des Mines, le camarade Safonov, en a informé dès le mois de juillet le camarade Mikhaïlenko, président du Comité Régional de l'Union des Mineurs. Il lui écrivit que le trust ne tenait aucun compte des droits des mineurs aux logements, droits inscrits dans les conventions collectives, et demandait que l'on intervint en conséquence auprès de la direction. Que fit le Comité de l'Union des Mineurs en recevant ce signal d'alarme ? Absolument rien. Pendant trois mois, la lettre du camarade Safonov resta sur son bureau. C'est seulement au milieu d'octobre, après réception d'un télégramme lui demandant de venir faire une enquête sur place qu'il se décida à répondre. Il n'est d'ailleurs pas venu, et les choses en sont toujours là.

(Faits cités dans un éditorial du TROUD du 17 novembre 1953, sous le titre : « Améliorer et rendre efficace le travail de l'appareil syndical »).

✱

« OU TROUVER DES BATTERIES ? » — Nombre d'habitants des cercles villageois de notre République ont acheté des postes de T.S.F. « Rodina » (La Patrie). Au bout d'un certain temps, les piles qui les font fonctionner se sont épuisées. Mais impossible de trouver des batteries de rechange dans les magasins locaux. Il n'y en a pas en vente. Les propriétaires de postes de T.S.F. sur piles sont ainsi privés de radio. Quel est le responsable de la production des batteries ?

A. AYVAZIAN

(Chouma - République d'Azerbaïdjan)

(TROUD du 21 octobre 1953).

